

PRÉSERVATION ET DE VALORISATION DE LA MAIRIE DE CHARS

*Projet mené dans le cadre de la licence
préservation et mise en valeur du patrimoine bâti
de l'Université de Cergy*

Louise Nikels — Chloé Oulmont — Lucas Rongieras

REMERCIEMENTS

Nous remercions la commune de Chars et plus particulièrement monsieur Nicolas Bélangé de nous avoir permis de travailler sur ce projet. Grâce à lui, nous avons pu mener à bien un projet universitaire concret nous permettant d'appliquer l'ensemble des connaissances acquises en cours. Nous lui sommes aussi reconnaissants pour sa coopération et celle de l'ensemble des agents de la mairie qui nous ont donné accès aux archives et aux plans de la mairie.

Nous remercions les Archives du Val d'Oise où nous avons pu consulter divers documents

Nous tenons aussi à remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique et, plus particulièrement mesdames Escher et Godot, pour leur suivi de notre projet et l'aide qu'elles nous ont apportée notamment pour approfondir certaines de nos interrogations.

Nous sommes également reconnaissants envers l'ensemble de notre promotion pour le soutien moral, les discussions et questionnements que nous avons pu partager sur notre projet.

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS	2
TABLE DES MATIÈRES	3
INTRODUCTION.....	6
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX	7
I. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE & HISTORIQUE	8
1. Localisation du projet	8
2. Contexte géographique : la commune de Chars.....	13
1. Topographie	13
2. Urbanisation:.....	13
3. Transports et desserte	13
4. La population:	14
5. Commerces:	15
6. Services et équipements :	15
3. Analyse de la parcelle de la Mairie	17
1. Le cadastre	17
2. Réglementation d'urbanisme	18
3. Exposition aux nuisances sonores	20
4. Risques liés aux inondations et remonté de nappe	21
5. Risques liés aux sols	22
4. Histoire de la commune de Chars	24
5. Histoire de la Mairie de Chars	27
1. Construction de l'édifice et transformation en Mairie-école... ..	27
2. La mairie-école telle qu'elle était au début du XX ^e siècle	32
3. Les dommages causés par la Seconde Guerre mondiale.....	34
4. Construction de la maison des associations et aménagement de la salle communale dans l'aile nord de la mairie.....	39

II.	ÉTUDE DE L'EXISTANT	44
1.	Description architecturale	44
1.	La façade de la Mairie	44
2.	Façade rue de Gisors	47
3.	L'ancienne maison des associations	48
4.	L'intérieur de la mairie.....	49
2.	État sanitaire.....	53
1.	Façades Ouest et Est de la Mairie.....	59
2.	Altérations au droit des escaliers.....	70
3.	Extension de la mairie.....	72
4.	Façade rue de Gisors	74
5.	Altérations des couvertures	76
6.	Altération de la charpente et des combles	79
7.	Baies	81
8.	Les espaces intérieurs	82
III.	PROJET DE VALORISATION DE LA MAIRIE DE CHARS. 95	
1.	Contraintes et cahier des charges pour la valorisation et la remise en état du bâtiment de la Mairie	95
1.	Contraintes et cahier des charges.....	95
2.	Normes et réglementations	96
2.	Valorisation des espaces vacants de l'aile Sud.....	99
1.	Étude des besoins	99
2.	Le projet retenu.....	101
3.	Les transformations envisagées pour l'aménagement de l'aile sud.	102
3.	Travaux de préservation et mise en valeur du bâtiment	106
1.	Travaux concernant la façade.....	106
2.	Création d'une ouverture sur la façade rue de Gisors	107
3.	Réaménagement de la place de la Mairie	108
4.	Réaménagement des bureaux et des espaces intérieurs	111
5.	Organisation et phasage des travaux selon les différents corps d'états.....	114
	Lot 1- Maçonnerie – pierre de taille – installation de chantier	114

Lot 2- Charpente – menuiserie.....	114
Lot 3 - Couverture en tuiles et ardoise.....	114
6. Chiffrage estimatif.....	116
7. Subventions et aides au financement.....	118
1. Ministère de la culture	118
2. La région Île-de-France	118
3. Le Département	119
4. Autres sources de financements.....	119
CONCLUSION.....	120
BIBLIOGRAPHIE	122
Rapports institutionnels & livres	122
Sites internet.....	123
Cartes postales, images, plans & photographies	125

INTRODUCTION

Ce rapport est le résultat d'une recherche universitaire menée dans le cadre de la licence Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti, de l'Université de Cergy. Il porte sur la conservation et la valorisation de la mairie de la ville de Chars qui doit concilier l'aspect fonctionnel d'un bâtiment public avec la sauvegarde de sa valeur patrimoniale, représentative des constructions officielles du XIX^e siècle.

Cette mairie doit répondre actuellement à deux défis majeurs. D'une part, son accessibilité ne répond pas aux normes actuelles, notamment pour les personnes à mobilité réduite. D'autre part, son aspect patrimonial est compromis; l'édifice a subi plusieurs campagnes de travaux altérant son aspect et son intégrité historique.

Suite à ces constats, notre objectif est de répondre à la problématique suivante : « Comment réaménager la mairie pour améliorer son aspect fonctionnel tout en conservant sa valeur patrimoniale ? »

Après une présentation succincte du contexte géographique et historique de la commune, nous décrivons l'évolution et les transformations de l'édifice au fil du temps. Ensuite, nous ferons une étude architecturale comprenant la description de l'édifice et de son état sanitaire intégrant un diagnostic des problèmes de conservation. Sur la base de ces études, nous formulerons des recommandations précises pour la restauration de l'édifice et présenterons un projet de valorisation adapté aux besoins de la commune et aux contraintes inhérentes au bâtiment et à sa fonction de mairie. Conformément aux souhaits de la maîtrise d'ouvrage, nos propositions se concentreront sur trois espaces principaux : la place de la Mairie et sa façade extérieure, l'aménagement de l'intérieur de la mairie et des bureaux et enfin la création d'un projet de valorisation pour le rez-de-chaussée de l'aile sud. Après avoir détaillé les contraintes et enjeux spécifiques à chacun de ces espaces, nous définirons les travaux envisagés et leurs coûts estimés.

Ainsi, ce rapport vise à fournir une vision complète et détaillée de notre démarche, alliant analyse patrimoniale et propositions d'aménagements fonctionnels. Nos propositions ont pour but la restauration et la modernisation de la mairie tout en préservant son caractère historique et en respectant les exigences d'un édifice public moderne.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Région :	Île-de-France
Département :	Val D'Oise
Commune :	Chars
Édifice :	Mairie de Chars
Propriétaire :	Commune de Chars
Utilisation actuelle de l'édifice :	Locaux administratifs de la mairie, bibliothèque, locaux du secours populaire
Époque principale de la construction :	XIX ^e siècle
Nature et étendue de la protection :	Commune du Parc du Vexin français
Maîtrise d'ouvrage de l'étude :	<i>Mairie de CHARS</i> <ul style="list-style-type: none">– Evelyne Bossu, Maire de Chars– Nicolas Belangé, Maire adjoint chargé du patrimoine
Date de la visite et présentation projet :	06/02/2024
Montant estimé :	643 281 € HT
Participation au projet :	<i>Étudiant L3 de la licence PMVPB :</i> <ul style="list-style-type: none">– Louise Nikels,– Chloé Oulmont,– Lucas Rongieras

I. CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE & HISTORIQUE

1. Localisation du projet

Notre projet est localisé dans la commune de Chars située dans le département du Val-d'Oise, en région Île-de-France, à environ 45 kilomètres au nord-ouest de Paris.

Figure 1 : Chars. (s. d.). Google Map. Consulté le 31 mai 2024, à l'adresse <https://www.google.com/maps/place/Chars/@49.1571577,1.9097566,14z/data=!3m1!4m6!3m5!1s0x47e6efd7b45e4f75:0xe0e62eebb2b9ea718m2!3d49.1604529!4d1.937421!16s%2Fm%2F03qcfpz?entry=ttu>

Cette commune rurale se trouve au cœur du Vexin français, une région connue pour ses paysages vallonnés et son patrimoine historique.

Le Vexin français est une région historique et géographique, il s'étend principalement sur les départements du Val-d'Oise et des Yvelines en Île-de-France, ainsi que sur une partie de l'Eure en Normandie (Figure 2).

Le Vexin français est renommé pour ses paysages vallonnés, ses vastes plateaux agricoles, ses bois, ses prairies et ses rivières. Traversé par des cours d'eau comme la Seine et l'Oise, il offre une diversité naturelle préservée. Une grande partie de cette région est protégée au sein du Parc naturel régional du Vexin français, créé en 1995 pour sauvegarder son patrimoine naturel, paysager et culturel. L'objectif de cette protection est de maintenir la diversité et la qualité des paysages typiques de la région. Cette sauvegarde permet de soutenir une agriculture locale respectueuse de l'environnement, favorisant les pratiques agricoles durables. Le Vexin français est aussi riche en architecture, il abrite de nombreux monuments historiques, dont des châteaux, des églises et des manoirs. Parmi les sites remarquables, on peut citer le château de La Roche-Guyon, l'abbaye de Royaumont et l'église de Vétheuil. La région est également connue pour ses villages pittoresques tels que Auvers-sur-Oise, La Roche-Guyon et Vétheuil.

L'architecture du Vexin français se distingue par des caractéristiques spécifiques qui reflètent l'histoire et les traditions de cette région rurale. Elle est caractérisée par l'utilisation de matériaux locaux et par des constructions simples et fonctionnelles adaptées à la vie rurale. La pierre calcaire, extraite localement, est le matériau de construction prédominant. Elle est utilisée pour les murs des maisons, des fermes et des édifices publics. Les enduits à base de chaux sont couramment utilisés pour protéger et embellir les façades en pierre. Les toitures sont généralement recouvertes de tuiles plates en terre cuite ou en ardoise.

Les villages du Vexin français sont souvent développés autour d'une église ou d'une chapelle historique. Les maisons traditionnelles du Vexin sont souvent avec un ou deux étages, avec des toits à deux pentes relativement raides. Elles présentent des façades simples avec des ouvertures symétriques et de petites fenêtres. Sachant que le parc du Vexin comporte plusieurs rivières, il est courant dans les villages d'avoir des fontaines et des lavoirs publics, qui sont des éléments importants du patrimoine communal.

Ce parc naturel est une destination touristique prisée pour son patrimoine historique, ses paysages bucoliques et ses activités de plein air comme la randonnée, le cyclisme et le canoë-kayak. Il a également inspiré de nombreux artistes notamment Vincent van Gogh (Figure 3 & Figure 4).

Figure 2 : Parc naturel régional du Vexin français. (s. d.).
<http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/revision-chartel>

Figure 3 : Van Gogh, V. (1890). Plaine Auvers-sur-Oise.
 [Huile sur toile]

Figure 4 : Van Gogh, V. (1890a). L'Église d'Auvers-sur-Oise [Huile sur toile].
 Musée d'Orsay, Paris, France.

Figure 5 : Chars. (s. d.). Google Map. Consulté le 31 mai 2024, à l'adresse <https://www.google.com/maps/place/Chars/@49.1571577,1.9097566,14z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x47e6efd7b45e4f75:0xe0e62eebb2b9ea7!8m2!3d49.1604529!4d1.937421!16s%2Fm%2F03qcfpz?entry=ttu>

La commune de Chars est entourée de champs agricoles, de forêts et de petites collines, offrant des panoramas pittoresques typiques du Vexin. Cette commune possède quelques patrimoines intéressants tel que l'église de Chars, dédiée à Saint-Sulpice, est un édifice remarquable datant des XII^e et XIII^e siècles, avec des éléments architecturaux gothiques et romans ainsi que trois lavoirs. La commune, soucieuse de son patrimoine, a engagé récemment des travaux de restauration de l'église qui présente plusieurs problématiques de conservation.

La mairie de Chars est située au centre du village dans la rue de Gisors non loin de l'église, sur la parcelle 113 du plan cadastral que nous décrivons plus précisément au paragraphe consacré à l'analyse de site.

Figure 6 : Chars. (s. d.). Google Map. Consulté le 31 mai 2024, à l'adresse <https://www.google.com/maps/place/Chars/@49.1571577,1.9097566,14z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x47e6efd7b45e4f75:0xe0e62eebb2b9ea7!8m2!3d49.1604529!4d1.937421!16s%2Fm%2F03qcfpz?entry=ttu>

2. Contexte géographique : la commune de Chars

La commune de Chars est située à l'ouest du département du Val-d'Oise dans le parc naturel du Vexin. Elle se trouve à 6 km de Marines, centre administratif et économique du secteur et à 50 km de Paris. Il s'agit d'une commune rurale de 2042 habitants qui, par sa proximité géographique, fait partie de l'aire d'attraction de Paris.

1. Topographie

La commune occupe le fond de la vallée de la Viosne et remonte de part et d'autre de celle-ci vers le plateau par des versants marqués par une topographie accidentée.

Chars s'adosse aux falaises schisteuses et la majorité du bâti se trouve dans la partie aluminaire¹ de la vallée. Le bourg est ainsi situé dans une cuvette, ce qui permet de nombreux points de vue plongeants sur le village. Cela donne un paysage apprécié des randonneurs.

2. Urbanisation:

Le village de Chars s'est initialement développé le long du cours de la Viosne, selon une typologie qui rappelle un village-rue. Cependant, il s'étend désormais sur un site de carrefour, puisque les routes départementales D 915 et D 188 s'y croisent.

Le bâti suit un principe de façade rue, cours, arrière-cours. Les bâtiments sont de type R+1 et R+2, typique en volumétrie du bâti du XIX^e siècle. On note la présence de nombreuses carrières de calcaire désaffectées sur des terrains privés ainsi qu'un risque d'éboulement des falaises qui menace plusieurs habitations.

On note l'emplacement de l'église, en impasse en limite de plateau ; et celui de la mairie ouverte sur l'axe principal de circulation de la ville.

3. Transports et desserte

Comme indiqué précédemment, la commune est desservie par deux routes départementales :

- la D 915 qui relie Pontoise à Gisors et à Dieppe,

¹ Aluminaire : adj (Minéralogie) Relatif aux pierres volcaniques renfermant naturellement de l'alun.

- la D 188 qui passe au centre de Chars et mène vers le sud-ouest à Nucourt et vers le nord-est à Arronville.

Chars se trouve sur la ligne J du Transilien qui relie la gare de Paris-Saint-Lazare à celle de Gisors (ligne de Pontoise à Dieppe).

La ville est également desservie par trois lignes du réseau de bus du Vexin :

- la ligne 95.46 qui relie Chars à la ville de Magny-en-Vexin,
- la ligne Busval d'Oise 95.08, qui permet de rejoindre la gare de Cergy-Préfecture,
- la ligne 95.35 qui relie Chars-Bercagny et Ableiges au collège Les-Hautiers à Marines.

4. La population:

Le dernier recensement note la présence de 2042 habitants. Le graphique de l'évolution de la population depuis 1800 montre une relative stagnation de 1800 à 1946 puis une augmentation qui s'accélère à partir de 1999. En 2014 la population de Chars passe la barre des 2000 habitants.

Cela peut être en partie dû à la création de la ligne J du Transilien en 2004. Cependant, la voie ferrée reliant Paris à Dieppe sur laquelle se trouve Chars est achevée dès 1873 sans que l'on note à cette période une augmentation significative de la population.

Figure 7 : *Contributeurs aux projets Wikimedia. (2024a, février 14). Chars.*
[https://fr.wikipedia.org/wiki/Chars#:~:text=Population%20et%20soci%C3%A9t%C3%A9,-D%C3%A9mographie&text=En%202021%2C%20la%20commune%20comptait,%3A%20%2B1%2C84%20%25\).&text=De%201962%20%3A%201999%20%3A%20population,les%20dates%20sui vantes%20%3A%20population%20municipale.](https://fr.wikipedia.org/wiki/Chars#:~:text=Population%20et%20soci%C3%A9t%C3%A9,-D%C3%A9mographie&text=En%202021%2C%20la%20commune%20comptait,%3A%20%2B1%2C84%20%25).&text=De%201962%20%3A%201999%20%3A%20population,les%20dates%20sui vantes%20%3A%20population%20municipale.)

Par ailleurs, la répartition de la population selon l'âge montre une répartition plutôt équilibrée, faisant cohabiter des personnes de tous âges dans la commune.²

Figure 8 : Dossier complet – Commune de Chars (95142) | Insee. (s. d.).
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-95142>

5. Commerces:

On trouve deux épiceries, deux boulangeries, une charcuterie, quatre restaurants, un institut de beauté, trois garages automobiles, deux serrureries, et plusieurs métiers du BTP (neuf entreprises de maçonnerie, trois peintres-plâtriers, quatre plombiers et un électricien,). Le reste des commerces se répartit entre agences immobilières (quatre) et coiffeurs (cinq).

On note une grosse entreprise de meunerie sur la ville : *Les moulins de Chars*. Pour le reste, la zone artisanale reste vide. Le supermarché le plus proche est à Marines à 3.4 km.

6. Services et équipements :

Une étude des équipements et services proposés par la ville de Chars montre que si les pôles éducatifs, sportif, santé sont bien représentés, le pôle animation et culture semble déficitaire. Il n'existe pas pour le moment

² Dossier complet – Commune de Chars (95142) | Insee. (s. d.).
<https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-95142>

de salle adaptée à la pratique artistique et seule la salle des fêtes est référencée dans la catégorie « loisirs ».³

Services publics

La ville dispose de quatre services publics : une bibliothèque municipale, une poste, un office de tourisme et la mairie. On peut également noter la présence d'une caserne de pompiers.

Les services de santé.

On trouve un pharmacien, un médecin, un dentiste, deux kinésithérapeutes, un orthophoniste, un podologue, trois infirmiers libéraux et deux psychologues. On note également la présence d'un foyer « troisième âge ».

Les écoles et lycées

La ville de Chars possède une école élémentaire, une école maternelle et un lycée professionnel.

Les équipements sportifs:

La ville de Chars est bien fournie en équipements sportifs. En effet elle dispose d'un gymnase multisports et de terrains de tennis, football et rugby.

³ [eterritoire.fr](https://www.territoire.fr/territoires/ile-de-france/val-d-oise/chars/95142/36426?cadre-vie=loisirs#mlc). (s. d.). *Chars (95750) - loisirs*. <https://www.territoire.fr/territoires/ile-de-france/val-d-oise/chars/95142/36426?cadre-vie=loisirs#mlc>

3. Analyse de la parcelle de la Mairie

Cette partie présente les différentes contraintes et risques liés à la parcelle de notre projet ainsi que les réglementations qui y sont associées. Nous avons, pour l'écrire, consulté le PLU de la commune ainsi que la site web Géoportails.

1. Le cadastre

Figure 9 : Direction générale des finances publiques. (2024, 14 mars). Extrait du Plan cadastral de Chars. https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/afficherCarteParcelle.do?CSRF_TOKEN=03RV-KRE2-458N-GF8P-04XM-UC5M-0fNK-0OWZ&f=ZA142000AD01&p=ZA142000AD011

La mairie est située la parcelle section AD numéro 113 de la commune de Chars. Cette parcelle est composée du bâtiment de la mairie, en L, placé à la limite droite de la parcelle ainsi que de son extension occupée par La poste. La place dispose de plusieurs places de stationnement sur un revêtement en bitume.

Seulement la partie sud de la parcelle est en contact direct avec la rue. La limite sud donne vue sur une autre parcelle, la 360. La façade est, en limite de propriété, est face à un autre bâtiment, créant une petite cour. Enfin, en fond de parcelle côté ouest, passe la voie ferrée de la ligne L qui dessert la ville. Le bâtiment de la mairie fait face à la voie ferrée, depuis la rue seule la façade sud est bien visible, car la façade ouest est en partie cachée par les panneaux anti bruit de la voie ferrée.

2. Réglementation d'urbanisme

Figure 10 : Règlement graphique bourg de la commune de Chars : <https://mairiechars95.fr/wp-content/uploads/2021/06/Reglement-graphique-bourg.pdf>

Légende

Zones

- Zone agricole A
- Zone agricole maraîchage Am
- Zone agricole paysagère Ap
- Zone naturelle N
- Zone naturelle activités de loisirs NI
- Zone naturelle humide Nz
- Zone urbaine - secteur ancien Ua
- Zone urbaine - secteur jardiné Ub
- Zone urbaine industrielle Ui
- Zone à urbaniser à destination industrielle 2AUi

- Emplacement réservé
- Secteur soumis à Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP)
- Frange agricole
- Frange humide
- Bâtiment agricole susceptible de changer de destination
- Espace Boisés Classé (EBC)
- Alignement obligatoire du bâti
- Axe de ruissellement
- Rez-de-chaussée commercial à protéger

Éléments du patrimoine architectural et urbain à protéger

- Ensemble bâti
- Mur d'alignement et de clôture
- Éléments du petit patrimoine
- Cavité des sites à chiroptères du Vexin français

Éléments du patrimoine paysager à protéger

- Garenne, remise
- Pelouse calcicole
- Prairie
- Parc et jardin
- Étang, Mare
- Chemin
- Bande enherbée
- Haie ou alignement d'arbres
- Arbre

La parcelle se trouve dans une zone urbaine du PLU dénommée « Ua ». Ce secteur concerne le bâti ancien, nous devons prendre en compte en plus des réglementations du code de l'urbanisme et des notions générales du PLU de Chars, les réglementations associées à la zone UA.

Le PLU enregistre aussi l'ensemble des bâtiments à préserver par le caractère patrimonial de leur architecture. La mairie se démarque par sa participation à l'identité et la mémoire de commune. Elle est dénommée par la catégorie de patrimoine « maison de notable ».

Les réglementations du PLU nous demandent juste une conservation des volumes et des aspects de la mairie.

La covisibilité avec l'église Saint Sulpice demandera aussi la validation de l'architecte des bâtiments de France du Val d'Oise pour l'autorisation des travaux à effectuer en façade et couverture.

Par ailleurs la place de la mairie de Chars est considérée comme faisant partie d'un ensemble d'espaces publics ouverts attachés au réseau viaire comprenant également la place des fêtes, la place de la gare, le parking de la gare.

Il est précisé dans le PLU que l'aménagement de ces espaces publics doit faire l'objet d'une réflexion d'ensemble intégrant chacune de ces entités ainsi que leurs voies limitrophes.

Figure 11 : Extrait du PLU
Schéma des espaces publics
https://mairiechars95.fr/wp-content/uploads/2021/06/9514_2_orientations_aménagement_20200218.pdf

Il est notamment spécifié que :

“Chaque espace public fera l'objet d'un aménagement répondant aux besoins de stationnement et valorisant le cadre de vie des habitants. Ces espaces publics devront être conçus comme des lieux de vie et d'usage diversifiés (stationnement, circulation douce, espaces de rencontres).

Ils devront également être pensés comme des espaces partagés porteurs de lien social.

Le traitement de ces espaces devra exprimer clairement les parti pris d'aménagement : mixité ou séparation des modes de déplacement voiture, piétons, vélos.

Le parti d'aménagement devra respecter la forme de la place et prendre en compte le bâti qui la dessine. La simplicité des projets et la solidité des aménagements seront gage d'une gestion plus économique et plus facile.

L'aménagement des espaces sera caractérisé par la sobriété (traitement des espaces, matériaux utilisation économe des ressources).

Le projet s'appuiera sur l'eau et la végétation à différentes échelles comme éléments de prise en compte de la topographie de la géologie et de la géographie locale [...] Les espaces de plantation seront conçus selon les principes de la gestion durable favorisant les espèces indigènes adaptées au milieu et peu consommatrices en eau.»⁴

3. Exposition aux nuisances sonores

Figure 12 : <https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=627da3b2-f924-4e9d-b0c9-10b5190d981c>

Le site du projet est situé aux abords d'infrastructures terrestres entraînant une gêne sonore. En effet la mairie se situe à moins de 250 mètres d'une source de bruit dû à la voie ferrée classée en catégorie 2.

Néanmoins, il n'est pas concerné par un PEB (plan d'exposition aux bruits) ou un **PGS**. (Plan de gêne sonore).

⁴ Informations municipales - Mairie de Chars. (2024, 29 mars). Mairie de Chars. <https://mairiechars95.fr/infos-municipales/#plu>

4. Risques liés aux inondations et remonté de nappe

Figure 13 : <https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/3161/detail?form->

[adresse=true&risCadastre=false&city=Chars&type=housenumber&typeForm=adresse&codeInsee=95142&lon=1.936792&lat=49.160251&go_back=/&propertiesType=housenumber&adresse=2%20Rue%20de%20Gisors%2C%2095750%20Chars](https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/3161/detail?form-adresse=true&risCadastre=false&city=Chars&type=housenumber&typeForm=adresse&codeInsee=95142&lon=1.936792&lat=49.160251&go_back=/&propertiesType=housenumber&adresse=2%20Rue%20de%20Gisors%2C%2095750%20Chars)

Le site est exposé à un risque de remonté de nappe. Cela est dû à sa situation géographique en fond de vallée et la proximité de la Viosne. La nappe est alors quasiment affleurante. Par ailleurs les coteaux créent des axes de ruissellement entraînant des risques d'inondations. Cependant la commune n'est pas concernée par un PPRI (Plan de prévention aux risques d'inondations). C'est aussi la raison des importantes remontées par capillarité sur la commune et sur notre parcelle comme on peut le voir sur la façade de la mairie.

5. Risques liés aux sols

Le site du projet est concerné par le risque lié aux retraits et gonflements des sols argileux, aléa modéré, qui risque d'augmenter avec le réchauffement climatique. Face à un tel risque il importe aux constructeurs d'effectuer un sondage géotechnique en cas de création de fondations ou de désordres structurels. Ces sondages consistent à une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement. Ils devront également prendre toutes les dispositions pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées. De plus, on note que des mouvements de terrains se sont déjà produits à plusieurs reprises dans la commune.

Figure 14 : https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-moi/3162/detail?form-adresse=true&isCadaastre=false&city=Chars&type=housenumber&typeForm=adresse&codeInsee=95142&lon=1.936792&lat=49.160251&go_back=/&propertiesType=housenumber&adresse=2%20Rue%20de%20Gisors%2C%2095750%20Chars
https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-moi/3162/detail?form-adresse=true&isCadaastre=false&city=Chars&type=housenumber&typeForm=adresse&codeInsee=95142&lon=1.936792&lat=49.160251&go_back=/&propertiesType=housenumber&adresse=2%20Rue%20de%20Gisors%2C%2095750%20Chars

4. Histoire de la commune de Chars

Chars se situant dans le Vexin et plus particulièrement le Vexin français son histoire y est très liée. La ville a subi l'ensemble des conflits et changements sociétaux de ce territoire.

Ainsi, en 946, à la suite d'un traité établi entre Louis IV et Richard Sans Peur, le Vexin est divisé en deux : le Vexin français – où se situe Chars – et le Vexin normand. Située à proximité de la frontière des deux, Chars subit au Moyen-Âge, à de multiples reprises, pillages et saccages.

Le mariage de Guillaume, fils d'Henri I^{er} d'Angleterre, avec Adélaïde de Louvain⁵ (et non avec une sœur de la reine de France comme l'affirme Ernest Bonnejoy) en 1121, lie temporairement Chars à l'Angleterre, mais après la mort de Henri I^{er}, Chars revient à la France :

« En l'an 1124, Chars fut compris dans la cession faite à Guillaume, fils de Henri I^{er}, roy d'Angleterre, à l'occasion de son mariage avec une sœur de la reine de France. Il obtint Pontoise, Chaumont, Mantes et le Vexin français ; mais cette cession ne dura pas longtemps, car après la mort de Henri I, sa fille Mathilde céda de nouveau le Vexin à la France »⁶

Au XII^e siècle, la ville possédait une place forte, dans les marais de la Viosne. Celle-ci est incendiée par les troupes de Richard Cœur de Lion en 1167 et 1198. En 1199, une nouvelle forteresse le "Château Gaillard" est édifié par Jean de Gisors, seigneur de Chars, en écho à la forteresse des Andelys bâtie par Richard Cœur de Lion⁷

Durant la Guerre de Cent Ans les conflits opposant les Royaumes de France et d'Angleterre se poursuivent. En mars 1419, le siège de Gisors, mené par le duc de Clarence, contraint les châteaux fortifiés des communes alentour – dont fait partie Château Gaillard – à se rendre, et la région passe sous occupation anglaise. Finalement, en 1441, le roi de

⁵. (2023, 10 novembre). *Adélaïde de Louvain*.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9la%C3%AFde_de_Louvain

⁶ Bonnejoy, E. (1873). Chars (Seine-et-Oise) : son histoire, ses hauts barons, son vieux château, son Hôtel-Dieu, son église, la Pierre-qui-tourne, Bercagny, etc. J.-B. Dumoulin (Paris). Dans *Gallica*. <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3131847/f23.item.zoom> . Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LK7-17192

⁷ Bonnejoy, E. *op.cit.*

Figure 17 : Vöyez, F., Malbeste, G., & Moreau, J.-M. (1789). *Louis Marthe Comte de Gouy d'Arsy* [Eau forte]. Gallica. Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, RESERVE QB-370

France reprend Pontoise et l'année suivante les Anglais quittent définitivement le Vexin⁸.

Au XIV^e siècle, la bourgade de Chars est constituée en baronnie. Ce statut perdura jusqu'à la Révolution. Marthe de Gouy, dernier Baron de Chars a été guillotiné le 23 juillet 1794 à Paris. Ainsi, la baronnie de Chars a été abolie et Chars devint une « *simple commune du canton de Marines, de l'arrondissement de Pontoise et du département de Seine-et-Oise* »⁹

En 1873, Ernest Bonnejoy, dans sa monographie concernant Chars, déclare que :

« *Depuis la Révolution et même avant, Chars a perdu beaucoup d'habitants au profit de Marines, qui est le chef-lieu du canton.* »

Toujours selon le même auteur ce relatif déclin est d'abord accentué par l'arrivée du chemin de fer. En effet, la ville, située sur la route de de Pontoise à Gisors tirait une partie de ses richesses de son relais de poste.

« *À dater de l'établissement du chemin de fer, Chars vit s'arrêter tout à coup sa prospérité. Le relai de poste qui venait d'être vendu assez cher ne vint à rien et fut supprimé, et Chars ne vit plus passer que quelques beurriers et des voitures de cultivateurs. Mais le chemin de fer est comme la lance d'Achille : l'établissement de la ligne de Paris à Dieppe, qui est, comme nous l'avons vu, le plus court chemin de Paris à la mer, et le choix de Chars comme tête de ligne du chemin de fer de Magny, lui rendront sans aucun doute son ancienne animation.* »¹⁰

Cependant l'auteur n'a pas tort lorsqu'il prédit le développement de Chars grâce à l'arrivée des nouvelles lignes de train Paris — Dieppe achevée en 1873¹¹ et Chars —Magny-en-Vexin terminée 1871¹².

⁸ Hersan, P.-F.-D. (1858). Histoire de la ville de Gisors. Dans Gallica. Lapiere (Gisors). <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6529661h> Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LK7-2977

⁹ Bonnejoy, E. *op.cit.*

¹⁰ Bonnejoy, E. *op.cit.*

¹¹ Wikipédia. (2024, 24 avril). *Ligne de Saint-Denis à Dieppe*. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Saint-Denis_%C3%A0_Dieppe

¹² Wikipédia. (2023b, décembre 29). *Ligne de Chars à Magny-en-Vexin*. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Chars_%C3%A0_Magny-en-Vexin

Ainsi, l'arrivée de ces nouvelles lignes — annoncées dès 1831 — ainsi que l'achat de nouveaux locaux pour la mairie en 1855 (acquisition décrite dans la partie suivante) sont perçus par les habitants de Chars comme un signe de progrès et du développement de leur ville. Nous pouvons notamment citer quelques strophes d'une chanson, composée en 1855 par Monsieur Peyron à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle mairie :

*« Grâce à de généreux bienfaits,
Grâce à monsieur le maire,
On loge dans un vrai palais
L'instruction primaire.
La mairie aussi
Est fort bien ici.
[...]*

*Quand d'un nouveau chemin de fer
La ligne triomphale
Fera' de Dieppe un port de mer
Pour notre capitale;
Quand ce jour viendra,
Ce que l'on verra,
Oui, j'en ai l'assurance,
Commerce et beaux-arts
Brilleront à Chars,
Ce beau pays de France »¹³*

¹³ Bonnejoy, E. *op.cit.*

5. Histoire de la Mairie de Chars

1. Construction de l'édifice et transformation en Mairie-école

La mairie de Chars est à l'origine une “*maison bourgeoise*” appartenant à Camille Tavet, fondateur du musée Tavet-Delacour à Pontoise. Le bâtiment a été acquis par la commune dans le dessein de le convertir en une mairie-école. Les délibérations du conseil municipal entre 1851 et 1861 témoignent des efforts déployés pour réaliser ce projet, malgré les obstacles rencontrés, notamment les exigences de la Commission des bâtiments civils.

“L'An mil huit cent cinquante-cinq le vingt-deux Juillet à trois heures du soir le conseil municipal et les plus imposés de la commune de Chars se sont réunis à la mairie, lieu ordinaire des séances, en vertu de l'autorisation de Monsieur le sous-préfet de Pontoise du 16 de ce mois pour délibérer sur les ressources destinées à l'acquisition et à l'appropriation d'une école mairie.”¹⁴

Vu la lettre de Monsieur le sous-préfet de Pontoise du 15 juin 1855 qui fait connaître que le projet d'appropriation d'une école mairie à établir en cette commune a été rejetée pour la deuxième fois par la Commission des bâtiments civils, pour la raison que l'étude générale du projet n'est pas satisfaisante et que la disposition des escaliers et la décoration de la façade laisse beaucoup à désirer, bien que les changements demandés pour la hauteur et l'emplacement de la classe aient été faits. Vu l'engagement en date du 21 mai 1854 de Messieurs Ernest-Camille du Thé Tavet, propriétaire à Chars et demeurant à Paris, par lequel il s'engage à vendre à la commune de Chars la maison bourgeoise et dépendance qu'il possède au cœur du pays pour la somme de 3 000 francs pour l'établissement d'une école mairie.

Vu les nouveaux plans et devis dressés par Monsieur Mold, architecte à Paris dans les vues de la même commission des bâtiments civils, devis montant à la somme de 6 916 francs 81 centimes pour les travaux d'appropriation. Considérant que la proposition de Monsieur du Thé Tavet et extrêmement avantageuse sous tous les rapports, que la propriété est au centre du pays, qu'elle renferme cours et jardin très convenable et qu'elle a une valeur de plus de 6 000 francs, considérant que l'acquisition et l'appropriation s'élèvent ensemble à la somme de 9 916 francs et 81 centimes, qu'il y a lieu d'y ajouter celle de 1 355 francs et 50 centimes pour frais de notaire, d'enregistrement, l'intérêt de fond à payer... La dépense totale s'élève à 11 272 francs et 31 centimes.

¹⁴ Processus de réaménagement d'un bâtiment ou d'une pièce pour les rendre {propres} adaptés à un nouvel usage.

Le conseil et les plus imposés votent la somme totale de 11 272 francs et 31 centimes pour l'acquisition et l'appropriation en École-Mairie de la maison bourgeoise et dépendance de Monsieur du Thé Tavet, ladite somme payable en 6 années à partir de 1856.”¹⁵

Figure 18 : Chars (Val d’Oise). (1855). École-Mairie, 3e projet - vote de fond pour son exécution [Délibération]. Dans *Conseil municipal* : 16 février 1851-10 février 1861 (p. 32-33). Archives départementales du Val d’Oise, E-DEPOT 70 1D5.

Nos recherches concernant le bâtiment avant son acquisition par la commune n’ont malheureusement pas abouti. Il nous est donc impossible de dater avec précision sa construction. Cependant, étant donné son architecture, il est probable qu’il date du début du XIX^e siècle et qu’il ait appartenu aux grands-parents de Camille Tavet résidants à Chars au début du XIX^e.¹⁶

¹⁵ Chars (Val d’Oise). (1855). École-Mairie, 3e projet - vote de fond pour son exécution [Délibération]. Dans *Conseil municipal* : 16 février 1851-10 février 1861 (p. 32-33). Archives départementales du Val d’Oise, E-DEPOT 70 1D5.

¹⁶ Les fondateurs de la SHAPVOV. (s. d.-b). Histoire de Pontoise du Val d’Oise et du Vexin. <https://www.societe-historique-pontoise.fr/histoire-de-la-shapvov/les-fondateurs-de-la-shapvov/> consulté le 22/03/2024

Vu la lettre de M. le sous-Prefet de Fontaine du 15 Juin 1855, qui fait connaître que le projet d'appropriation d'une Ecole-mairie a été établi en cette Commune a été revu, pour la deuxième fois, par la Commission des Bâtimens Civils, par la raison que l'étude générale du projet n'est pas satisfaisante et que la disposition des escaliers et de la décoration de la façade laissent beaucoup à désirer, bien que les changements demandés pour la hauteur et l'emplacement de la classe aient été faits ;

Vu l'engagement en date du 21 mai 1854 de Monsieur Ernest Camille du Ché Lavet, propriétaire à Chars et demeurant à Paris, par lequel il s'engage de vendre à la Commune de Chars la maison bourgeoise et dépendances qu'il possède au cœur du pays pour la somme de trois mille francs, pour l'établissement d'une Ecole-mairie ;

Vu les nouveaux plans et devis, dressés par M. Mollet, architecte à Paris, dans les vues de la même Commission des Bâtimens Civils, devis montant à la somme de six mille neuf cent seize francs quatre vingt-un centimes, pour les travaux d'appropriation ;

Considérant que la proposition de M. du Ché Lavet est extrêmement avantageuse sous tous les rapports, que sa propriété est au centre du pays, qu'elle renferme cour et jardin très convenables et qu'elle a une valeur de plus de six mille francs ;

Considérant que l'acquisition et l'appropriation s'élevaient ensemble à la somme de neuf mille neuf cent seize francs quatre vingt-un centimes, qu'il y a lieu d'y ajouter celle de un mille trois cent cinquante-cinq^{tes} cinquante centimes, pour frais de notaire, d'enregistrement, d'intérêts de fonds à payer, de purge légale, et que la dépense totale s'élève à onze mille deux cent soixante-deux francs trente-un centimes ;

Le Conseil et les plus Imposés votent la somme totale de onze mille deux cent soixante-deux francs trente-un centimes pour acquisition et appropriation, en Ecole-mairie, de la maison bourgeoise et dépendances de M. du Ché Lavet, la dite somme payable en six années à partir de mil huit cent cinquante-six ; votent vingt centimes par

Figure 19 : Chars (Val d'Oise). (1855). École-Mairie, 3e projet - vote de fond pour son exécution [Délibération]. Dans Conseil municipal : 16 février 1851-10 février 1861 (p. 32-33). Archives départementales du Val d'Oise, E-DEPOT 70 1D5. (Détail).

Figure 20 : Van Den Hove. (1892).
Personnages pontoisiens - Camille Tavet (Par Mémoires de la Société Historique, Tome XIV) [Photographie argentique]. Archives municipales de Pontoise, 7Fi13284.

L'acquisition du bâtiment par la commune et sa transformation en mairie-école, s'inscrivent dans le contexte historique du XIX^e siècle français, marqué par des mutations profondes dans le domaine de l'éducation. Une série de lois promulguées tout au long du siècle appuient ces mutations¹⁷ :

- la loi Guizot (1833) qui impose aux communes d'entretenir une école pour garçons,
- la loi Falloux (1850) qui encourage la séparation des filles et des garçons à l'école primaire (art. 15, 51, 52) et oblige les communes de plus de 800 habitants à avoir une école primaire pour les filles.
- les lois Ferry (1881-1882) qui rendent l'enseignement primaire gratuit et obligatoire jusqu'à 13 ans,
- La grande loi municipale (1882) qui rend obligatoire la construction ou la location d'une maison spécialement affectée à la mairie.

Ces lois sont à la fois une conséquence des idées portées par les Lumières et de l'évolution démographique, le nombre croissant des jeunes conduit à augmenter les capacités d'accueil dans les écoles. De 1833 à 1882 toutes les communes participent à la mise en place d'un système d'éducation de plus en plus structuré et contrôlé. Comme pour la Mairie-École de Chars, l'application de la loi Guizot conduit la plupart du temps à l'achat ou à la construction de bâtiments pour y aménager une Mairie-École. Ces bâtiments, dotés d'une architecture rigoureusement codifiée, incarnent la politique d'instruction de la nation et le pouvoir municipal.¹⁸

Dès lors, afin que l'on reconnaisse ces bâtiments et leurs fonctions partout sur le territoire, l'État met en place une architecture officielle, fondée sur l'utilisation du vocabulaire néoclassique :

- Recherche d'une certaine monumentalité,
- Utilisation d'éléments antiques (frontons, colonnes, frises ...),
- Plan symétrique,

¹⁷ Marquis, H. (2009, 12 mai). *La Mairie et l'école, symboles d'affirmation de la République 1880-1920*. Odyssée : Histoire Géographie EMC - Pédagogie - Académie de Poitiers. Consulté le 12 février 2024, à l'adresse https://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article718&debut_page=1#sommaire_1

¹⁸ Chardine, M., & Austier-Lejosne, R. (1999). *Enfance : L'Essonne au milieu du XIXe siècle* (Vol. 1). Comité de Recherches Historiques sur les Révolutions en Essonne.

- Des toits à quatre pans en ardoises,
- Abords dégagés afin d'accentuer la monumentalité du bâtiment,
- Un perron rehaussant le palier permettant de marquer le passage dans l'édifice,
- Peu de décors et une mise en valeur de la pierre de taille
- La présence d'un campanile, symbole de l'autorité municipale laïque et concurrent du clocher de l'église,

Pour s'assurer le respect de ses prescriptions architecturales et leurs usages adéquats, le Conseil des Bâtiments Publics va éditer tout au long du XIX^e siècle des règles et des plans visant à inspirer les architectes et les élus municipaux. Chaque projet est soumis à l'approbation préalable et au contrôle après réalisation des pouvoirs publics (ministre, préfet, commissions nationales puis départementales).

Malgré tout, l'architecture de la mairie-école de Chars présente des particularités résultant de son ancienne fonction de maison bourgeoise, qui la distingue des modèles architecturaux standardisés, principalement au niveau de son aménagement intérieur. Ainsi certains détails architecturaux ont dû être ajustés : par exemple, la salle de classe a été surélevée, peut-être pour créer un perron marquant l'entrée de l'institution.

Par ailleurs on note l'absence de fronton portant la devise républicaine « *Liberté, Égalité, Fraternité* », si cela peut paraître étonnant aujourd'hui, c'est en fait tout à fait logique compte tenu de la date de l'achat du bâtiment par la municipalité qui a lieu pendant le Second Empire (1854).

La disposition des bâtiments — un corps central flanqué de deux ailes symétriques — est assez classique pour ce type d'édifice. Cependant, contrairement à l'usage habituel, aucune des deux ailes n'a jamais abrité l'école des filles. La monographie de l'instituteur nous informe en effet que le bâtiment n'a accueilli que l'école des garçons et la mairie. L'école des filles étant située dans l'Hôtel-Dieu de la ville.¹⁹

“ De tout temps il y a eu deux écoles à Chars, l'une pour les garçons et l'autre pour les filles [...] L'Hôtel-Dieu de Chars a été affecté à l'école des filles [...] L'école des garçons était primitivement située dans un local très exigü près de l'église, appartenant aujourd'hui à Madame veuve Ferez. Il se composait d'une table basse et de 40 m² de surface ou s'entassaient 70 enfants ; la plupart restaient assis, immobiles sur de petits bancs et ne travaillaient guère. Cet état des choses a duré jusqu'en 1858, époque à laquelle l'école fut transférée dans le local actuel, convenablement

¹⁹ Bâtiment faisant fonction d'hôpital public.

aménagé. En 1889, l'école a été agrandie et un logement spécial pour un instituteur adjoint a été construit."²⁰

L'évolution architecturale de la mairie-école de Chars reflète les transformations sociales et éducatives de son époque. Les travaux de rénovation et de réaménagement ont permis d'adapter le bâtiment à sa nouvelle vocation, l'engagement de la commune dans ce projet et les aménagements effectués en 1889 témoignent de sa volonté de moderniser ses infrastructures éducatives et administratives pour répondre aux exigences de l'époque et aux besoins de sa population croissante.

2. La mairie-école telle qu'elle était au début du XX^e siècle

Nous ne possédons pas beaucoup d'information écrites concernant la mairie au début du XX^e siècle. Néanmoins, une carte postale imprimée en 1903 (Figure 21) montre des élèves posant devant la mairie. Cette carte témoigne qu'au début du XX^e siècle l'édifice était encore utilisé comme école.

Par ailleurs, sur une autre carte postale (Figure 22) datant de la même année, on constate que la façade rue de Gisors accueillait, à cette époque, une pharmacie. Cette pharmacie possédait un accès vitré donnant sur la rue. Il est donc probable que le bâtiment ait été conçu, à l'origine, pour accueillir la vitrine d'un commerce.

Nous avons trouvé de nombreuses traces de l'ancienne vitrine. La plus visible est sans doute la répartition dissymétrique des fenêtres sur la façade donnant sur la rue de Gisors. On remarque également que l'allège et l'appui de fenêtre de l'ancienne vitrine est encore visible depuis la rue.

Les plans sont aussi très révélateurs à ce sujet, ils montrent, au niveau de l'ancienne ouverture, une paroi beaucoup plus fine.

²⁰ Éducation Nationale - Inspection académique de Versailles. (1 □□□). *Commune de Chars* [Monographie d'instituteur]. Archives départementales du Val-d'Oise, 1 T 1 □□.

Figure 21 : Breger Frères (Éd.). (1903–1906). Chars. École communale et mairie [Carte postale].
Archives départementales du Val-d'Oise, 30 FI 41 58.

Figure 22 : Phototypie Berthaud frères (Paris, France) (Éd.). (1903–1939). 1. Chars (S.-et-O.). La
mairie et le passage à niveau [Carte postale]. Archives départementales du Val-d'Oise, 30FI4144.

3. Les dommages causés par la Seconde Guerre mondiale.

Durant la Seconde Guerre Mondiale, l'édifice a subi plusieurs dommages à la suite desquels certaines démarches ont été initiées. Nous avons ainsi retrouvé une lettre de Monsieur Robert Dellerieu, architecte contacté par la commune, adressée au maire de Chars et daté du 21 janvier 1948 :

« Monsieur le Maire j'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 10 courant et vous en remercie vivement. J'accepte avec empressement la proposition que vous voulez bien me faire tendant à ma désignation d'architecte de votre commune et ferait tout mon possible pour vous donner satisfaction.

Sauf contre ordre de votre part, je me rendrai à la mairie de Chartres le samedi 31 courant à 9h. Nous pourrons examiner l'ensemble des dommages de guerre causés à vos bâtiments communaux.»²¹

Nous avons également une lettre du maire de Chars adressée à monsieur Magne, commissaire à la reconstruction :

«Monsieur, j'ai bien regretté de ne pas vous avoir rencontré à votre dernière visite à Chars.

Il m'a été rapporté que l'état de la mairie ainsi que des écoles avaient attiré votre attention. [...] Sur six classes, une est en ville dans un logement, quatre autres sont à la pluie et à tous les vents ; ainsi aujourd'hui même, j'écris à Monsieur l'Inspecteur primaire que je ferme ces quatre classes.»²²

Ces lettres témoignent de l'importance des dégâts causés par la guerre sur l'ensemble de la commune de Chars et de l'urgence des réparations à effectuer. Elles s'accompagnent d'une correspondance décrivant l'ensemble des dommages de guerres constatés dans la commune ainsi que les démarches et les travaux engagés²³. Ainsi en 1945, il est constaté :

a) *Au niveau du jardin de la mairie :*

- une partie du mur en mitoyenneté avec Monsieur Boucher est éboulée,

²¹ Dellerieu, R. (1948). *Lettre au Maire de la commune de Chars* [Lettre]. Archives départementales du Val d'Oise, E-DEPOT 70 4H11.

²² Maurey, F. (1944). *Lettre à monsieur Magne, commissaire à la Reconstruction, subdivision Nord* [Lettre]. Archives départementales du Val-d'Oise, E-DEPOT 70 4H11.

²³ Chars. (1944). *Bâtiments communaux : liste des dégâts, instructions, devis, mémoires, réquisitions d'indemnités, demandes d'agrèments, extrait de délibération du conseil municipal, correspondance.* Archives départementales du Val-d'Oise, E-DEPOT 70 4H11.

- le mur latéral au chemin de fer est intégralement écroulé mais est indiqué comme “n’étant pas indispensable à reconstruire” (de fait aujourd’hui il n’existe pas de mur entre la voie ferrée et le parvis de la Mairie),
 - l’entourage du monument aux morts est à réparer,
 - la clôture fermant la cour et les piliers qui la soutiennent sont à réparer.
- b) *Au niveau du préau attenant la mairie école (aujourd’hui disparu) :*
- la charpente est à réparer,
 - un pignon, une porte en bois à deux vantaux et une partie du mur sont à refaire.
- c) *Au niveau du bâtiment de la mairie :*
- les vitrages du garage des écoles, de la mairie et des logements de l’instituteur sont à refaire,
 - la toiture est à réviser,
 - certaines portes fenêtres sont à réparer,
 - les perrons et les escaliers extérieurs de la mairie et des écoles s’écroulent à la suite des déflagrations causées par les bombes ; ils sont à démolir et à reconstruire à neuf,
 - les rampes en fer et l’escalier intérieur de la mairie sont à réparer,
 - l’ensemble des cheminées du bâtiment sont à réparer,
 - Le tableau d’affichage est indiqué comme “à changer ou à réparer”.

Cet état des lieux nous renseigne sur la présence d’un préau aujourd’hui disparu et sur celle de grilles fermant la cour que l’on peut observer sur différentes cartes postales antérieures à la guerre (Figure 23& Figure 24).

Figure 23 : Chars. Groupe d'officiels civils (dont le maire) et militaires devant la mairie. (1903–1939). [Carte postale]. Archives départementales du Val-d'Oise, 30FI4156.

Figure 24 : Vve Normand épicerie, Chars (Éd.). (1903–1939). Mairie de Chars [Carte postale]. Archives départementales du Val-d'Oise, 30 FI 41 55.

Par ailleurs, dans les bordereaux de prix joints au dossier traitant des dommages de guerre, il est facturé un “rejointoiment au ciment”. Il est donc probable que les reprises au ciment que nous avons constatées lors de notre visite des lieux datent de cette période.

En effet l’urgence des réparations à effectuer et l’important usage du ciment dans les constructions d’après-guerre contribuent à expliquer l’usage de ce matériau malgré ses caractéristiques inadaptées à la restauration d’un bâtiment en pierre calcaire (porosité trop faible notamment).

Ainsi, ces reprises semblent à l’origine d’altérations que nous avons constatées lors de notre visite des lieux (*cf.* paragraphe détaillant l’état sanitaire) et qui apparaissent déjà sur une photo de la façade datant de 1982 (Figure 25). Compte tenu de l’aspect particulièrement neuf des ragréages (en blanc) sur la photo de 1982 il est également possible que davantage de reprises aient été effectuées entre 1948 et la prise de cette photo mais il n’existe aucune trace de travaux ultérieurs à ceux initiés en 1948.

Par ailleurs, le parement du bâtiment apparaît bien moins altéré sur la photo illustrant une carte postale de 1903 (Figure 26) : les pierres semblent en bon état malgré un phénomène de remontées capillaires important. On note également qu’entre 1903 et 1982 les volets ont été retirés et que les fenêtres situées de part et d’autre du perron de l’aile nord ont été modifiées, entraînant une rupture dans la frise marquant la distinction entre le premier et le deuxième étage.

S’il nous est impossible d’affirmer que ces modifications ont bien été effectuées lors des travaux de 1948, il reste probable que les déflagrations des bombes aient particulièrement abîmées la zone autour du perron de l’aile nord. Cela expliquerait le changement des fenêtres et la rupture dans la frise. Ces modifications sont à l’origine d’une dissymétrie au niveau de la façade auparavant régulière.

Figure 25 : Val-d'Oise. Conseil départemental. (1983). Ancienne mairie-école, 2 rue de Gisors. Archives départementales du Val-d'Oise, 2511 w 1091.

Figure 26 : Breger Frères (Éd.). (1903–1906). Chars. École communale et mairie [Carte postale]. Archives départementales du Val-d'Oise, 30 fi 41 58.

4. Construction de la maison des associations et aménagement de la salle communale dans l'aile nord de la mairie.

Nous avons vu, qu'après les ravages de la guerre, la mairie de Chars a été en grande partie reconstruite, mais avec des matériaux et des techniques souvent limités par les contraintes de l'époque.

La photographie de 1982, nous montre ainsi que l'ensemble du bâtiment, et plus particulièrement l'aile nord, montrait déjà des signes de détérioration, avec des fissures et des dégradations visibles sur la façade. Ces premiers signes annonçaient les problèmes structurels plus graves, liés notamment à la nature du sol et à la faiblesse de la charpente, qui ont finalement contraint la mairie à fermer l'aile nord du bâtiment pour des raisons de sécurité.

À la suite de ce constat, la municipalité de Chars a initié, dans le début des années 2000, un projet de contrat rural dont l'un des objectifs était de réhabiliter cette aile en y aménageant une salle municipale.

Une étude structurelle a donc été commanditée. Les résultats ont révélé que la charpente présentait des signes de détérioration majoritairement dus à une attaque de mэрule. Cette étude menée par le cabinet d'expertise Gourdin²⁴, a identifié diverses déformations de la charpente, des problèmes de bois et des supports affaiblis, ainsi qu'une conception défectueuse de l'ensemble. Elle a également souligné l'état préoccupant des sablières, qui en s'appuyant sur l'extrémité des corniches risquaient d'entraîner le basculement de ces dernières.

Elle préconise également la vérification des fondations afin d'estimer la stabilité du bâtiment et de déterminer si les désordres observés peuvent être imputés à des conditions de sol difficiles.

Il est à noter que certaines des pathologies identifiées à cette époque demeurent encore visibles aujourd'hui.

Le projet de contrat rural a été établi en réponse à certains besoins de la commune. Il devait permettre la création de locaux associatifs et d'une salle municipale polyvalente pouvant accueillir une centaine de personnes.

Dans le cadre de ce projet, la municipalité lance en 2003 :

- la construction d'une extension de la Mairie afin d'héberger la maison des associations,
- la restauration du bâtiment de la Mairie et l'aménagement au sein de ce dernier d'une salle municipale,
- le réaménagement de la place devant la Mairie.

²⁴ Loyer, T. (2000a). Contrat rural de Chars : salle municipale, maison des associations, traitement de la place [Dossier de travail]. Dans *Archives Municipales de Chars*. C.A.U.E 95.

Les objectifs de ces aménagements sont résumés dans le dossier de travail détaillant les enjeux du contrat rural de Chars, réalisé par monsieur Thierry Loyer, Architecte Conseiller au C.A.U.E du Val d'Oise.²⁵

Pour la maison des associations il s'agissait principalement de :

- répondre à la demande croissante des associations de Chars,*
- se doter d'un local, moderne, pratique et autonome permettant de gérer au mieux et dans les meilleures conditions les activités des habitants de Chars,*
- recentrer les activités proposées à Chars afin de permettre d'identifier un lieu culturel fort.*

Par ailleurs il était explicitement demandé que la gestion du bâtiment soit facile et économique.

La salle communale, située dans l'aile nord de la mairie devait répondre aux objectifs suivants :

- réhabiliter et redonner une fonction à cette aile de la mairie laissée à l'abandon depuis plusieurs années.*
- être polyvalente : ses équipements devaient permettre de créer un lieu de débat, d'exposition, de vie publique et culturelle*

Quant aux enjeux de l'aménagement de la place il s'agissait surtout de :

- permettre l'identification du bâtiment communal*
- créer un espace public clair, sécurisé et agréable*

On note que l'aile sud du bâtiment a été volontairement laissée en dehors du projet afin de permettre un futur réaménagement / agrandissement des bureaux des employés municipaux.

Afin de mener à bien l'ensemble de ces travaux la municipalité de Chars a lancé un appel d'offre remporté par l'entreprise Goudenege & Associés Architectes. Sur le site de Goudenege on peut lire la description du projet réalisé :

« Le projet a été étudié à l'échelle du paysage. Il se fonde dans une composition générale de jardin en liaison avec la Mairie existante.

Cette maison des associations est habillée d'un bardage de panneaux sérigraphiés à base de photos de bambous qui se mêlent à ceux du jardin que l'on traverse pour accéder à l'édifice. »

²⁵ Loyer, T. (2000a). Contrat rural de Chars : salle municipale, maison des associations, traitement de la place [Dossier de travail]. Dans *Archives Municipales de Chars*. C.A.U.E 95.

Cependant, lors de la phase d'étude (2001-2003) plusieurs avis sont émis concernant le projet. On retiendra notamment celui de l'Architecte Conseiller de la DDE 95 qui émet les observations suivantes :

« 1 – Examen dossier contrat rural commune de Chars

La présentation du dossier est claire et permet d'apprécier le contenu de la demande. Le projet global consistant à valoriser la maison des associations, la salle municipale et l'aménagement de la place doit cependant être évalué par type d'opération, soit:

2 – la maison des associations :

La population jeune importante de la commune de Chars justifie sans réserve ce programme recevant une salle de danse, une école de musique et des locaux banalisés pour le théâtre et la vie associative. L'avant-projet présenté articule justement le programme et la cohabitation entre bâtiment existant et bâtiment neuf.

3 – La salle municipale (capacité 100 personnes) :

Consiste à réhabiliter une aile de la mairie dont la qualité patrimoniale (du XIX^e siècle ?) est à souligner. Le concepteur prêtera attention à la faible hauteur sous plafond incompatible à la configuration « musique » qui nécessitera environ 1000 m³ d'air en salle pleine alors que le volume sera d'environ 360 m³. Il y aurait intérêt à supprimer le plafond afin que le volume acoustique se développe jusque sous la toiture. L'occultation mobile intérieure et le doublage acoustique des belles menuiseries de façade sont recommandés pour les configurations concert, projections.

4 – La place de la mairie

L'analyse urbaine proposant une requalification de cet espace public est cohérente avec le projet global « maison des associations et salle municipale ». Cependant est critiquable le projet de jardin de bambou désaxé par rapport au corps historique du bâtiment principal qui mériterait un traitement géométrique et orthonormé plus caractéristique d'un espace public. Le caractère domestique et décoratif « maison de Marie Claire » des végétaux (le bambou) mériterait un choix moins exotique en empruntant aux paysages d'île de France des essences plus indigènes avec des arbres qui s'inscrivent dans la longévité. Par ailleurs le caractère indéterminé du repositionnement du monument aux morts est très critiquable car ce symbole majeur de notre société doit retrouver une place permanente, signifiante et majeure dans la composition urbaine. »²⁶

²⁶ Durandau, E. (2003). *Contrats ruraux de Chérence et de Chars* [Lettre]. Direction départementale de l'Équipement - Service de l'Urbanisme et de l'Aménagement.

On notera particulièrement les remarques ayant trait au jardin de bambous et au positionnement du monument aux morts avec lesquelles nous sommes en parfait accord. En effet, le choix du bambou, en tant qu'essence non indigène et potentiellement envahissante, pose problème. Son caractère désaxé par rapport au bâtiment principal peut également nuire à l'harmonie visuelle de l'espace public. Un traitement géométrique et orthonormé plus en accord avec l'architecture environnante serait certainement plus approprié, tout en privilégiant des essences végétales locales pour une intégration paysagère plus cohérente.

Quant au monument aux morts, il est effectivement crucial de lui assurer une place significative et durable dans la composition urbaine. En tant que symbole majeur de notre histoire collective, son repositionnement doit être réfléchi avec soin afin de lui garantir une visibilité et une importance appropriées. Une révision du projet pour lui offrir une place plus centrale et symbolique serait donc recommandée, en accord avec les valeurs mémorielles et historiques qu'il représente pour la commune de Chars.

Par ailleurs l'avis de l'Architecte des Bâtiments de France nous surprend :

« J'ai l'honneur de vous faire connaître que le projet appelle un avis favorable sous réserve du maintien des menuiseries bois classique sur le bâtiment ancien, et du matériau de façade de l'extension. »²⁷

En effet il est difficilement concevable que l'ABF ait milité en faveur du bardage « effet bambou » qui habille actuellement la poste (ancienne maison des associations). Dès lors il est probable que les matériaux validés par l'ABF aient été changés au cours du projet.

L'avis ultérieur émis par le Directeur Général du Parc Naturel Régional du Vexin Français semble concorder avec cette hypothèse. En effet Monsieur Thierry Cot déclare n'avoir pas connaissance des essences plantées et souhaite également avoir davantage de détails concernant les matériaux apparents : il n'a ainsi pu valider ni le bardage « effet bambou » de la maison des associations, ni la plantation de bambous sur la place de la mairie puisqu'il n'en n'avait pas connaissance :

« Monsieur le Directeur,

Le projet de Contrat Rural élaboré par la commune citée en objet concerne la création d'un bâtiment « Maison des associations » en continuité de la mairie, de la réalisation de la salle communale et de l'aménagement de la place de la mairie.

²⁷ Tron, M. (2003). *Affaire - Chars - Contrat rural* [Lettre]. Préfecture du Val d'Oise - Service départemental de l'Architecture et du Patrimoine. Archives Municipales de Chars

La volumétrie du projet, sobre, fonctionnelle apporte une réponse appropriée à ce projet et formalise une alternative moderne et séduisante à la création de nouveaux bâtiments sur le territoire.

Toutefois, au regard du dossier reçu, il n'est pas fait allusion aux matériaux apparents (sols, façades, clôtures, couverture) ni eu choix des essences plantées.

Dans la mesure d'une présentation prochaine d'un descriptif estimatif complet, ce dossier n'amène pas d'observations particulières.»²⁸

Cet avis ayant été émis le 8 septembre 2003, soit près de trois mois après celui de l'ABF et un mois après celui de monsieur Durandau, il est probable que le revêtement du bardage et la plantation de bambous aient été momentanément retirés du dossier.

Par ailleurs la réalisation du projet prévu par l'entreprise Goudenege & Associés implique une modification du PLU de la commune. En effet, le règlement impose des toitures à deux versants et des tuiles plates ou mécaniques or, la toiture du projet imaginé par Goudenege est constituée d'un bac acier, plan. Le projet est donc contesté et le Service Aménagement du Territoire Ouest (SATO) refuse dans un premier temps d'envisager une modification du PLU.

Cependant cette mesure est finalement acceptée, comme l'atteste un courrier de Danièle Roux, maire de Chars en 2003 à l'attention de Monsieur Albert Thalgott :

« Je vous informe que le plan local d'urbanisme de la commune fera prochainement l'objet de modification afin de maintenir le projet architectural dans sa forme initiale.»²⁹

Les travaux entrepris par l'architecte Goudenege au droit du bâtiment de la mairie sont les derniers en date. Malgré leurs objectifs louables de valoriser les associations locales, les résultats du projet n'ont pas été à la hauteur des attentes. Aujourd'hui, les locaux de la maison des associations sont entièrement occupés par le bureau de poste, détournant ainsi l'objectif initial du projet. Cela est peut-être dû à une mauvaise compréhension des besoins des citoyens ou à une conception parfois inadéquate. On note cependant que les lacunes du projet que l'on constate aujourd'hui ont, à l'époque, été soulignées par certains experts dont les avis ont été ignorés.

²⁸ Cot, T. (2003). *Val d'Oise - Chars - Contrat rural* [Lettre]. Archives municipales de Chars.

²⁹ Roux, D. (2002). *Contrat rural* [Lettre]. Archives Municipales de Chars

II. ÉTUDE DE L'EXISTANT

1. Description architecturale

Construite sur une parcelle rectangulaire bordant la route départementale 915 et face à la voie ferrée, la mairie de Chars se compose d'un corps central de deux étages avec combles flanqué de deux ailes latérales d'un étage avec combles. L'ensemble de l'édifice est construit en pierre de taille recouvertes d'enduit. Les différentes baies de la façade présentent toutes des croisillons et une assise avec console en pierre. Les toitures de l'édifice sont majoritairement en ardoises mais également en tuiles au niveau de la façade Est de la cour intérieure.

1. La façade de la Mairie

Figure 27 : Oulmont, C. (2024, 16 février). Façade de la Mairie de Chars [photomontage].

Le rez-de-chaussée du pavillon central est surélevé d'un demi-étage. On y accède par un escalier maçonné qui mène à la porte d'entrée principale. Cette dernière est surmontée des drapeaux européen et français et d'un cartouche rectangulaire où est gravée l'inscription : « ÉCOLE MAIRIE »

Le mot « école » a été rebouché à l'aide d'un mortier très blanc, tandis que le mot « mairie » a été peint en vert. Au rez-de-chaussée, à droite de l'escalier on trouve la porte d'accès à la chaufferie. Au premier étage, de part et d'autre du cartouche se trouvent deux baies. Celle de gauche (nord) a été modifiée lors de la création de la salle municipale et est plus longue que celle de droite. Au-dessus de ces baies une corniche marque la jonction entre le premier et le second étage. Elle se prolonge sous les toitures des ailes nord et sud créant ainsi une ligne horizontale continue sur l'ensemble de la façade.

Figure 28 : Nikels, L. Façade de la Mairie

Figure 29 : Nikels, L. Détail de la façade

Au second étage trois baies sont disposées dans l'alignement des ouvertures de l'étage précédent. Elles possèdent chacune un garde-corps en fer forgé et sont reliées par une moulure horizontale qui les contourne en passant au-dessus de leurs traverses hautes. L'élévation du corps central se termine par une corniche — marquant, elle aussi, un axe horizontal. Elle est couverte d'un toit en ardoises à quatre pans surmontés d'un campanile, au centre, et de deux cheminées en briques disposées de manière asymétrique.

L'aile latérale droite (Figure 30) repose directement au niveau du jardin. Son rez-de-chaussée comprend deux portes, une baie grillagée et deux panneaux d'affichage municipaux protégés par une petite couverture en tuiles. Contrairement au reste de l'édifice, l'enduit et les joints au ciment du rez-de-chaussée semblent avoir été purgés. Cela marque une différence entre la finition du rez-de-chaussée et du premier étage qui est enduit. Une corniche horizontale appuie cette distinction entre les deux étages, elle se prolongeait initialement sur l'ensemble de l'édifice, créant un axe visuel fort. Le premier étage est percé de quatre baies. La baie la plus à gauche est encadrée par trois drapeaux français et un blason aux armories de la République française (à gauche) et d'un lampadaire incrusté dans le mur (à droite). La partie droite de l'élévation est marquée par un enduit plus clair qui assure la transition avec le pilastre d'angle de la façade donnant sur la route départementale. L'ensemble de l'aile est surmonté d'un toit à coupe en ardoise et d'une cheminée rectangulaire en briques.

Figure 30 : Nikels, L. Aile sud de la mairie

Figure 31 : Nikels, L. Aile nord de la mairie

L'aile latérale gauche (Figure 31) est d'un volume à peu près équivalent à l'aile droite. Elle a cependant été transformée et est notamment surélevée d'un demi-étage. De plus la première et la troisième baie, en partant du corps central, ont été allongées. Cela a entraîné la destruction de la frise marquant la transition entre le rez-de-chaussée et le 1^{er} étage. La deuxième baie en partant du corps central reprend les dimensions du cartouche de ce dernier. Elle surmonte une porte à laquelle on accède par un escalier maçonné. La dernière baie a gardé ses dimensions d'origine, le bas de l'élévation étant masqué par une partie de l'extension réalisée en 2003. Les deux dernières baies sont encadrées de discrets pilastres rectangulaires. À l'exception de l'emplacement de la cheminée la toiture est symétrique à celle de l'aile droite.

2. Façade rue de Gisors

La façade sur la rue de Gisors est intégralement enduite en blanc-cassé. En partie haute de l'élévation une corniche à denticules est interrompue régulièrement par des consoles cannelées qui prolongent l'encadrement des six baies du premier étage. Cette corniche est décorée avec un motif de cercles sculptés. Au rez-de-chaussée, 3 baies et une porte sont placées dans le prolongement des 4 baies les plus à gauche du premier étage. Cela laisse un espace vide à droite qui correspond à la façade d'une ancienne pharmacie. Un pilastre discret marque chacun des angles de cette façade.

Figure 32 : Nikels, L. (2024, 16 février). Façade Rue de Gisors.

3. L'ancienne maison des associations

Les locaux de l'ancienne maison des associations (Figure 33) sont actuellement occupés par la Poste. Le bâtiment est intégralement recouvert d'un bardage « effet bambou » fortement délavé. Il a la forme d'un cube et sa toiture est un toit-terrasse en bac acier.

Figure 33 : Nikels, L. (2024, février 16). Bardage de la poste.

4. L'intérieur de la mairie

L'aile gauche de la Mairie est constituée d'une salle communale, accessible aux personnes à mobilité réduite par un couloir couvert passant par la poste (Figure 34).

Le rez-de-chaussée de l'aile gauche est actuellement occupé par la chaufferie, la bibliothèque municipale et les locaux du Secours Populaire. On accède à chacun de ces espaces par trois portes réparties le long de l'aile gauche de la façade. L'ensemble de l'espace s'organise en L et les locaux du Secours Populaire s'ouvrent également sur la façade rue de Gisors.

Les bureaux municipaux sont, eux, situés dans le corps central et l'aile droite. Ils sont situés au premier étage ; on y accède par l'escalier central puis une porte à simple battant située à droite du palier (Figure 35). Aucun chemin d'accès alternatif n'est prévu pour les personnes à mobilité réduite.

On pénètre d'abord dans le bureau d'accueil traversant, deux portes à double battant en bois permettent d'accéder à la salle de réunion (Figure 36). Cette dernière présente des corniches moulurées qu'il peut être intéressant de conserver (Figure 37). Il est nécessaire de traverser la salle de réunion pour accéder aux bureaux des employés, tous disposés en enfilade. Le bureau de la secrétaire de mairie présente lui aussi une corniche (Figure 38). Le dernier bureau, attribué à Madame la Maire ouvre sur un couloir distribuant un escalier et une pièce actuellement inutilisée, présentant elle aussi des moulures au plafond ainsi qu'une cheminée (Figure 39). Cette pièce donne sur une cuisine également inutilisée.

Le second étage du corps central est divisé en cinq pièces organisées autour de l'escalier. Toutes sont consacrées au stockage des archives (Figure 40).

*Figure 34 : Rongieras, L. (2024, février 5).
Couloir d'accès PMR à la salle municipale.*

*Figure 35 : Nikels, L. (2024, février 16).
Escalier d'accès à l'accueil.*

Figure 36 : Nikels, L. (2024a, février 16). Accueil avec deux portes en bois menant à la salle de réunion.

Figure 37 : Nikels, L. (2024d, février 16). Salle de réunion présentant une corniche moulurée.

Figure 38 : Nikels, L. (2024c, février 16). Bureau de la secrétaire de mairie - avec une corniche moulurée.

Figure 39 : Nikels, L. (2024f, février 16). Pièce inutilisée, avec moulures et cheminée.

Figure 40 : Nikels, L. (2024g, février 16). Salle d'archive au second étage du corps central.

Figure 41 : Rongieras, L. (2024, 17 mai). Plans existants de la Mairie de Chars.

2. État sanitaire

La mairie de Chars présente un bon état de conservation. Cependant, un certain nombre de désordres et pathologies sont constatés, en gardant en mémoire qu'une opération récente de rénovation des parements a été mise en œuvre.

Toutes les photos utilisées pour l'état sanitaire ont été prises par notre groupe. Les plans présentant les pathologies ont été réalisés par Louise Nikels. Par ailleurs tous les plans et les cartographies présentés dans ce rapport sont disponibles au format A3 en annexe.

Pour cet état sanitaire nous présenterons les désordres par pathologies communes.

Crédits pour les cinq pages qui suivent :

Figure 42 : Nikels, L. (2024, 7 mai). État sanitaire – Cartographies des altérations de la façade ouest

Figure 43 : Nikels, L. (2024, 7 mai). État sanitaire – Cartographies des altérations de la façade ouest

Figure 46 : Nikels, L. (2024, 7 mai). État sanitaire – Cartographies des altérations de la façade ouest

Figure 45 : Nikels, L. (2024, 7 mai). État sanitaire – Cartographies des altérations de la façade est.

Figure 44 : Nikels, L. (2024, 7 mai). État sanitaire – Cartographies des altérations de la façade est.

MAIRIE DE CHARS FAÇADE OUEST

 Cicatrisation, enduits et jointements réalisés au mortier, badigeon

 Développement de mousses et, micro-végétaux, voire de végétaux plus denses

 Pierres de taille altérées, cassées, érodées

 Fissures

 Cicatrisation, enduits et jointements au mortier, badigeons très visibles

 Bouchons déjà réalisés

 Décollement de l'enduit, cassures, éclatements

 Campanile en mauvais état

Remontées capillaires

MAIRIE DE CHARS
FAÇADE OUEST

Cicatrisation, enduits et jointements réalisés au mortier, badigeon

Développement de mousses et, micro-végétaux, voire de végétaux plus denses

MAIRIE DE CHARS
FAÇADE EST

Enduit taché par l'humidité, décollement de l'enduit

Développement de mousses et, micro-végétaux, voire de végétaux plus denses

MAIRIE DE CHARS
FAÇADE EST

1. Façades Ouest et Est de la Mairie

En partie basse, des plans de bambou ont été plantés au pied de l'élévation empêchant d'observer clairement les pieds de mur, mais quelques traces d'humidité sont quand même visibles à travers les feuillages.

Les barrières d'étanchéité au droit des sols intérieurs contraignent l'évaporation de l'eau et favorisent les remontées par capillarité au travers des maçonneries de façade. Cette eau trouve alors son exutoire en migrant dans la maçonnerie, véhiculant des sels néfastes qui se retrouvent en concentration là où l'eau trouve enfin un exutoire — c'est-à-dire, au droit de zones d'évaporation. Cela met à mal les épidermes tendres durement sollicités. De ce fait, la pierre développe différentes pathologies (desquamations, boursouflures, éclatements *etc.*) et se détache.

Les soubassements laissent apparaître systématiquement des remontées d'humidité par capillarité, en particulier en provenance des sols végétalisés, qui dégradent les pierres de soubassement avec de fortes pulvérulences des épidermes.

Boursouflures :

Figure 47 : Façade principale ouest, boursouflure

Desquamation & désagrégation :

Figure 48 : Façade principale ouest, desquamation

Figure 49 : Façade principale ouest, desquamation

Les joints restent en place, témoignant des problématiques liées à la pierre. La desquamation peut être responsable du décollement de l'enduit. Au touché l'enduit est très friable et se détache très facilement.

De plus, les parties basses sont en partie détériorées avec des solutions apportées précédemment pas forcément adaptées, les bouchements et les rejointoiements en ciment sont responsables de quelques désordres.

Les enduits mis en œuvre récemment sur les parements se décolent progressivement, laissant entrevoir la maçonnerie.

Figure 50 : Façade principale ouest, bouchon au mortier de ciment

Figure 51 : Figure 40 : Façade principale ouest, rejointoiement au ciment causant une désagrégation des pierres

Figure 52 : Façade principale ouest, rejointoiement au ciment causant une désagrégation des pierres

Sur cette dernière figure en particulier, on observe :

- une désagrégation au niveau des joints, des grains se détachent en surface entraînant la désagrégation de la pierre et des pulvérulences,
- des desquamations en plaques au niveau de l'enduit,
- des désagrégations granulaires, consécutives à un rejointoiement à l'aide d'un mortier trop dur et durable.

Un enduit de mortier a été réalisé sur les parements au droit des ouvertures. Nous supposons que cet enduit recouvre et protège la façade d'une ancienne desquamation et pulvérulence.

Alvéolisation :

Figure 53 : Façade principale ouest, alvéolisation

Figure 54 : Façade principale ouest, alvéolisation (détails)

Figure 55 : Façade principale ouest, alvéolisation (détails)

La pierre présente une alvéolisation, c'est à dire une formation de plusieurs cavités de différentes tailles. La pierre a déjà été réparée (trou due à la desquamation rebouchée par du mortier) mais certaines cavités se sont reformées. La pierre ne semble pas s'être stabilisée à la suite des différentes interventions. Mais les remontées capillaires touchent aussi les enduits.

Décollements & éclatements des enduits :

L'enduit de réparation cloque ou se détache par plaques. L'action de l'eau sur l'enduit le fragilise. En effet l'eau provenant du sol amène des sels, généralement acides, entraînant la dissolution de la chaux et du ciment durci qui sont quant à eux basiques. La dissolution du liant du mortier affaiblit sa résistance mécanique et rend l'enduit poreux.

On suppose que notre support est saturé en eau, par les remontées capillaires, causant des décollements, un enduit plus friable, des microfissures ainsi que des salissures qui se manifestent par enduit noir/verdâtre en pied de maçonnerie témoignant des micro-végétations qui se développent dans l'enduit mouillé. Un enduit trop poreux peut aussi être responsable de ces désordres.

La présence d'eau dans l'enduit le rend fragile et favorable à l'éclatement lors du gel. Dans notre cas, le mortier contient de l'eau due aux remontées capillaires ce qui conduit à un gonflement de l'enduit, le détachant de la pierre par la même occasion, et finit par éclater laissant à vue la pierre déjà abîmée.

Figure 56 : Façade principale ouest, décollement de l'enduit

Figure 57 : Façade principale ouest, décollement de l'enduit (détail)

Figure 58 : Façade principale ouest, décollement de l'enduit (détail)

Figure 59 : Façade principale ouest, décollement de l'enduit

Figure 60 : Façade est, décollement de l'enduit et éclatement

Figure 61 : Façade est, éclatement de l'enduit

Figure 62 : est, décollement de l'enduit et éclatement

Figure 63 : Décollement de l'enduit en partie basse.

Colonisation biologique :

La façade Est (en cour intérieure) est particulièrement touchée par des désordres liés aux remontées capillaires, à l'humidité mais aussi au manque de luminosité qui favorise le développement d'algues et de mousse ; par conséquent, cette façade présente des altérations sur l'enduit mais aussi sur certaines pierres.

Cette façade exposée au nord ne bénéficie que de peu de luminosité et est très exposée à l'humidité. Par ailleurs comme elle n'est pas visible par le public, on constate un certain manque d'entretien.

Ces conditions favorisent le développement d'algues et de mousses. Par conséquent cette façade présente des altérations sur l'enduit, sur certaines pierres ainsi que sur la couverture en tuiles plates.

Figure 64 : Façade est, enduit coloré par les algues

Écaillage des badigeons :

Figure 65 : écaillage du badigeon

Figure 66 : écaillage du badigeon

Sur la façade Est le badigeon s'écaille. Cela n'engendre pas de problématique structurelle ; le badigeon est utilisé pour protéger l'enduit et unifier la couleur du bâtiment.

Reprise d'enduit et altérations chromatiques :

Des reprises sont visibles de part et d'autre de la façade, dérangeant la lecture de la façade. Les bouchements et les rejointements réalisés sont d'une couleur plus claire que la pierre.

Figure 67 : Façade est, éclatement de l'enduit

Figure 68 : est, décollement de l'enduit et éclatement

Figure 69 : Façade ouest principale, bouchement avec mortier plus clair

Fissures, manques et éclatement des pierres :

Au niveau de cet appui de fenêtre, des agrafes et de la porte principale, des pierres présentent des parties manquantes. La pierre semble s'être détachée.

Figure 70 : Façade ouest principale, pierres cassées

Figure 71 : Façade ouest principale, pierres cassées

Certaines pierres au droit des portes sont fissurées probablement à cause d'éclatement de la pierre. Des enduits ont été réalisés ; mais l'état de la pierre ne s'est pas stabilisé.

Figure 72 : éclatement des pierres sur la façade principale

Figure 73 : éclatement des pierres sur la façade principale

Figure 74 : éclatement des pierres sur la façade principale

2. Altérations au droit des escaliers

Les escaliers sont fortement encrassés ; les pierres sur les côtés sont noircies et ont un rejointoiement épais. La structure en briques est apparente en pied d'escalier, ce qui facilite les entrées d'eau. L'enduit des escaliers s'écaille et se fissure.

Figure 75 : Façade ouest principale, escalier gauche

Figure 76 : Façade ouest principale, escalier gauche, rejointoiement grossier et colonisations biologiques

Figure 77 : Façade ouest principale, escalier central

Figure 78 : Façade ouest principale, escalier central, maçonnerie apparente due au décollement de l'enduit

3. Extension de la mairie

L'extension de la mairie, accueillant aujourd'hui la Poste, est habillée d'un bardage en bois avec un imprimé imitation bambou. À ce jour le bardage est décoloré par le soleil et certaines plaques ont gonflé. Au côté nord de la façade, le bardage en bac acier ainsi que le soubassement en béton accueillent de la mousse et du lichen, La faible exposition au soleil favorise ces colonisations biologiques.

Figure 79 : Façade ouest principale, extension de la poste

Figure 80 : Façade ouest principale, extension de la poste, colonisation biologique,

Figure 81 : Façade ouest principale, extension de la poste, colonisation biologique et mousse

Figure 82 : Façade ouest principale, extension de la poste, panneau gonflé

4. Façade rue de Gisors

La façade sur la voie publique, aujourd'hui revêtue d'un enduit plus clair que celui des autres façades, était jadis occupée par un commerce. La mairie de Chars a choisi de différencier cette façade en mémoire de sa fonction passée. La partie ouverte du mur a été rebouchée.

Figure 83 : Façade sud, vue sur rue

L'enduit s'écaille localement et présente quelques fissures :

Figure 84 : Façade sud, vue sur rue, fissure de l'enduit

Figure 85 : Façade sud, vue sur rue, fissure de l'enduit

Des salissures dues au vieillissement de l'enduit et à la pluie qui ruisselle dessus apparaissent au bas des appuis de fenêtre. La peinture des appuis de fenêtre s'écaille et noircit à certains endroits.

Figure 86 : Façade sud, vue sur rue, fissure de l'enduit et de l'appuis fenêtre

Figure 87 : Façade sud, vue sur rue, fissure de l'enduit et de l'appuis fenêtre

5. Altérations des couvertures

Concernant la couverture, la façade Ouest en ardoises semble légèrement touchée par des colonisations biologiques. La façade Est en tuiles plates, quant à elle, est fortement encrassée. De la végétation et des mousses se développent sur l'ensemble de la couverture ainsi que dans les gouttières. La difficulté de l'évacuation des eaux peut engendrer de nombreuses problématiques : encrassement des couvertures ainsi que des gouttières. Cette façade est la plus touchée à cause de sa faible exposition au soleil.

Figure 88 : Façade ouest principale, colonisation biologique des couvertures

Figure 89 : Façade ouest principale, colonisation biologique des couvertures

La couverture est vieillissante et les tuiles plates sont parfois noircies et recouvertes de mousses.

Figure 90 : Façade est, sur cour, colonisation biologique des couvertures en tuiles plates

Figure 91 : Façade est, sur cour, colonisation biologique des couvertures en tuiles plates

Le campanile est en très mauvais état de conservation ; sa structure en bois est vieillie et menace de s'effondrer. La couverture en zinc est légèrement décolorée mais semble en bon état de conservation.

Figure 92 : Campanile en mauvais état de conservation, vue de la façade principale

6. Altération de la charpente et des combles

La charpente est plutôt en bon état de conservation. Cependant, elle présente quelques fissures qui n'ont pas d'incidence sur la structure.

Figure 93 : Nikels, L. (2024, février 16). Vue intérieure de la charpente.

Figure 94 : Nikels, L. (2024, février 16). Vue intérieure de la charpente.

Figure 95 : Nikels, L. (2024, février 16). Vue intérieure de la charpente.

Figure 96 : Nikels, L. (2024, février 16). Vue intérieure de la charpente.

Figure 97 : Vue intérieure de la charpente, ouverture du bois de charpente (gerce)

Le planché des combles est dégradé ponctuellement. En particulier dans les combles de la partie centrale.

Figure 98 : Nikels, L. (2024, février 16). Vue intérieure de la charpente.

Figure 99 : Nikels, L. (2024, février 16). Vue intérieure de la charpente.

7. Baies

Les fenêtres extérieures sont relativement récentes, elles sont en bois peint blanc, elles semblent étanches. Il n'est pas nécessaire de les changer mais la peinture s'est effacée à certains endroits. Les portes aussi semblent en bon état de conservation.

*Figure 100 : Nikels, L. (2024, février 16).
Menuiseries vues de l'intérieur, avec peinture
écaillée.*

*Figure 101 : Nikels, L. (2024, février 16).
Menuiseries vues de l'intérieur*

8. Les espaces intérieurs

Concernant l'état intérieur de la mairie, globalement les pièces sont en bon état de conservation. Cependant quelques détails non importants structurellement sont à souligner. Pour commencer, au niveau de l'entrée de la mairie par l'escalier central, le revêtement de sols en carrelage est désordonné.

Figure 102 : Sol de l'entrée, carrelage

La salle d'accueil a été récemment rénovée ; des travaux de peinture et d'entretiens ont été réalisés.

Figure 103 : Accueil en travaux, peinture

Le premier bureau ne présente pas de gros désordre. Le sol, en linoléum / revêtement en PVC, est en état d'usage, il ne comporte pas de trou seulement des traces d'usures. Quant au plafond, quelques fissures apparaissent au niveau des corniches.

Figure 104 : premier bureau

Figure 105 : Nikels, L. (2024, février 16). Liaison accueil / bureau 1

Figure 106 : Nikels, L. (2024, février 16). Corniche bureau 1

Le bureau n°2, en enfilade, est en bon état, seul le revêtement de sol est légèrement taché.

*Figure 107 : Nikels, L. (2024, février 16).
Bureau n°2*

*Figure 108 : Nikels, L. (2024, février 16).
Bureau n°2*

*Figure 109 : Nikels, L. (2024, février 16).
Emmarchement du bureau n°2*

Le bureau 3 est en bon état. La peinture des corniches s'écaille.

Figure 110 : Nikels, L. (2024, février 16). Bureau n°3

Le bureau n°4 de la maire est aussi en bon état de conservation.

Figure 111 : Nikels, L. (2024, février 16). Bureau n°4, bureau de la Maire

Le plancher du couloir qui lie le bureau de la maire et le bureau numéro n°5 est stable et sans danger ; mais il comporte des trous et n'est pas fixé à certains endroits.

Figure 112 : Nikels, L. (2024, février 16).
Couloir

Figure 113 : Nikels, L. (2024, février 16).
Trou dans le plancher

Le bureau n°5 est aussi en bon état de conservation.

Figure 114 : : Nikels, L. (2024, février 16). Bureau n°5

La cuisine ne présente pas de désordre, elle est fonctionnelle.

Figure 115 : Cuisine

L'état du palier n'est pas inquiétant mais il présente quelques désordres. La tapisserie est décollée et tachée. Des traces d'humidité apparaissent sur les murs et les plafonds.

Figure 116 : Pallier

Figure 117 : plafond du palier

Les escaliers vers le rez-de-chaussée sont stables. Les murs de l'escaliers sont tagués.

Figure 118 : cage d'escalier

L'aile gauche de la mairie est occupée par une salle de réception, des travaux d'entretien et de peinture ont été récemment réalisés.

Figure 119 : Nikels, L. (2024, février 16).
Salle de réception du RDC

Figure 120 : Nikels, L. (2024, février 16).
Salle de réception du RDC

Figure 121 : Nikels, L. (2024, février 16).
Salle de réception du RDC

Figure 122 : Nikels, L. (2024, février 16). Escalier
entre salle de réception et local rangement

Le local de rangement est aussi touché par les remontées capillaires causant l'écaillage de la peinture en partie basse.

Figure 123 : Local rangement

Au deuxième étage du pavillon central, les trois pièces destinées aux archives sont en bon état. Les sols sont légèrement usés et la tapisserie est décollée ponctuellement.

Figure 124 : Nikels, L. (2024, février 16).
Archives R+2

Figure 125 : Nikels, L. (2024, février 16).
Archives R+2

Figure 126 : Nikels, L. (2024, février 16).
Archives R+2

Figure 127 : Nikels, L. (2024, février 16). Escalier
Archives R+2

En conclusion, le bâtiment est globalement en bon état de conservation. La façade extérieure présente quelques désordres mais n'est pas inquiétante structurellement. Aucune intervention urgente n'est nécessaire à court terme mais il est important d'intervenir assez rapidement sur les différentes altérations repérées afin de conserver le bâtiment.

Il est recommandé de maintenir un programme d'entretien régulier pour préserver cet état et anticiper les éventuels besoins de réparations futures.

III. PROJET DE VALORISATION DE LA MAIRIE DE CHARS

1. Contraintes et cahier des charges pour la valorisation et la remise en état du bâtiment de la Mairie

1. Contraintes et cahier des charges

La remise en état et la valorisation du bâtiment de la mairie de Chars présentent des défis complexes, notamment en termes d'aménagement. L'un des enjeux de ce projet est de concilier le respect des normes de sécurité et d'accessibilité pour accueillir le public de manière conforme — en particulier les personnes à mobilité réduite et/ou âgées — avec la prise en compte de l'aspect historique et esthétique du bâtiment afin de préserver son identité et son intérêt patrimonial.

Par ailleurs, il est nécessaire d'adapter les espaces intérieurs pour répondre aux besoins des services municipaux. Il nous a ainsi été demandé de reconfigurer les bureaux actuellement en enfilade et d'améliorer l'accessibilité de la salle de réunion. Par ailleurs, les employées de la mairie nous ont fait part de leur envie de maintenir l'ensemble des bureaux au premier étages du bâtiment. En effet l'étage inférieur de l'aile droite de la mairie présente peu de baies ce qui rend l'espace de travail sombre et inconfortable. De même, pour des raisons de convivialité il ne nous a pas paru opportun de déplacer l'accueil au rez-de-chaussée ; puisque cela impliquerait que la responsable de l'accueil se retrouve seule, isolée de ses collègues. En raison de ces contraintes, nous envisageons l'installation d'un ascenseur afin de garantir l'accessibilité de la mairie aux PMR.

Nous avons en outre imaginé des espaces dédiés aux pauses et à la convivialité des employés. De plus, l'amélioration et la mise aux normes des espaces de stockage des archives municipales nous paraît essentielle. De même que la mise en œuvre de solutions d'optimisation acoustique pour garantir le bien-être des employées, et ce en raison des perturbations sonores dues au passage du train à proximité.

Enfin, il convient de réfléchir à la valorisation du rez-de-chaussée de l'aile Sud, actuellement occupé par le secours populaire et la bibliothèque municipale, qui vont prochainement déménager, en trouvant des idées innovantes pour son utilisation future.

2. Normes et réglementations

La mairie de Chars est un établissement destiné à recevoir du public (ERP). Les ERP doivent répondre à un certain nombre de normes définies par les articles R143-2 à R143-21 du code de la construction et de l'habitation . Les paragraphes suivants détaillent les réglementations s'appliquant à la Mairie de Chars que nous devons prendre en considération pour les travaux que nous proposons.

Accessibilité et accueil des personnes à mobilité réduite

La mairie de Chars doit respecter les obligations d'accessibilité des ERP aux personnes à mobilités réduites (PMR). L'accès concerne différents types de handicap : moteur, visuel, auditif et mental. L'ensemble des locaux doivent être aux normes, notamment les places de parking, l'ascenseurs, les cheminements (portes, couloir, chemin d'accès intérieur et extérieur) et les sanitaires. Pour la mise en conformité d'accessibilité PMR pour un ERP, il doit être déposé en mairie une DP (Déclaration Préalable de travaux) ou un PC (Permis de Construire). Il peut y avoir des sanctions administratives ou pénales si cela n'est pas respecté

a) Places de parking

Le parking de la place de la mairie devra respecter les normes des places de stationnement pour les PMR. 2% des places du parking devront être réservées aux PMR. Ces dernières devront respecter rigoureusement les normes en vigueur. La dimension d'une place de parking au norme PMR est de 3,30 m de largeur avec un passage de 0,80 m et de 5,00 m de longueur. La pente devra obligatoirement être inférieure à 2%. Par ailleurs, ces places, qui devront être positionnées le plus près possible de l'entrée de la mairie, devront être signalées. La signalétique en vigueur pour les places PMR des ERP comprend un panneau et un marquage au sol.

b) Ascenseurs

L'ascenseur nouvellement créé respectera toutes les normes pour l'accès aux PMR. Il devra ainsi mesurer plus de 1,10 m de large et 1,40 m de profondeur.

c) Cheminements

La largeur nécessaire pour le passage de PMR doit être de 1,20 m au minimum avec une réduction ponctuelle autorisée de 0,90 m, tout virage

de 90° doit être d'une largeur de 1,20 m pour qu'une personne en fauteuil puisse opérer un demi-tour. Les passages de porte doivent être d'une largeur de 0,90 m.

Il n'y a *a priori* aucun escalier à franchir dans les lieux qui doivent être accessible au public et donc aux PMR. Néanmoins, si nous voulons rendre accessible l'ensemble des bureaux au PMR, on note la présence d'un petit escalier. Une rampe devra donc être installée pour pouvoir le franchir avec un fauteuil. La pente de cette rampe ne doit pas être supérieure à 5% pour qu'une personne en fauteuil puisse monter à la seule force de ses bras.

d) Les sanitaires

Selon les normes prévues pour les PMR, les sanitaires ont besoin d'être d'une dimension nécessaire à accueillir un cercle de diamètre 1,50 m pour qu'une personne puisse faire demi-tour et se positionner sur les toilettes ou accéder au lavabo. Les toilettes ne doivent pas être plus hautes que 0,50 m, une barre doit être positionnée à 1,00 m au-dessus du sol à proximité des WC et enfin, le lavabo doit être à une hauteur de 0,80 m maximum.

Normes pour l'isolation acoustique

Selon l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation et de travail dans les secteurs affectés par le bruit. La valeur d'isolement acoustique minimal doit permettre un niveau sonore à l'intérieur des pièces principales égal ou inférieur à 35 dB en période diurne.³⁰ Par ailleurs la mairie étant située à moins de 250m d'une source de bruit de catégorie 2 nous devons nous assurer que le niveau diminue d'au moins 38Db entre la source émettrice (ici le train) et l'intérieur des bureaux.

Normes de stockage des archives

Le stockage des archives doit être organisé de manière à protéger les collections des fluctuations de température et d'humidité relative, des polluants issus de l'extérieur et émanant des collections elles-mêmes ou de leur conditionnement, et enfin de la lumière directe.

Il existe de nombreuses normes encadrant le stockage d'archives. Cependant toutes ne sont pas pertinentes concernant la mairie de Chars. On retiendra ainsi que :

³⁰ *Classement sonore des infrastructures de transports terrestres.* (s. d.). Les Services de L'État Dans la Marne. <https://www.marne.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Bruit/Classement-sonore-des-voies/Classement-sonore-des-infrastructures-de-transports-terrestres#:~:text=La%20largeur%20maximale%20du%20secteur,isolation%20acoustique%20renforc%C3%A9%20est%20n%C3%A9cessaire>

- les baies devront être munies de protections extérieures (vitrage feuilleté qui limite la transmission des UV, stores ou pare-soleil),
- la profondeur recommandée des étagères est de 35 à 40 cm,
- la tablette la plus haute sera à 180 cm du sol pour permettre de manipuler les documents sans escabeau et il faut 10 à 15 cm entre le sol et la tablette la plus basse,
- l'emploi de tablettes de couverture est recommandé pour protéger les documents de la poussière et permet d'éviter d'encombrer l'espace entre les rayonnages et le plafond,
- il convient de ne pas disposer les rayonnages directement le long des murs donnant vers l'extérieur.

Plans et système de sécurité incendie

Le Système de Sécurité d'Incendie (SSI) désigne l'ensemble des moyens mis en œuvre pour détecter, informer et intervenir pour évacuer un ERP en cas d'incendie. Il doit être conforme à la norme NF S 61-931. Le SSI dépend de l'activité de l'établissement.

a) Dispositif d'alarme

La réglementation incendie prévoit des dispositifs d'alarme, de surveillance, des équipements de secours, des extincteurs et des éclairages de sécurité.

Il est également nécessaire d'avoir des dispositifs de désenfumage, des extinctions automatiques, des compartimentages avec des portes coupe-feu pour éviter la propagation de l'incendie et des signaux sonores et/ou visuels d'évacuation pour avertir les usagers.

Dans un souci d'accessibilité, les dispositifs d'alarme doivent être adaptés aux différents types de handicaps. Un système de flash lumineux est donc envisageable dans les sanitaires et couloirs pour les sourds et malentendants.

b) Plan d'évacuation

En cas d'incendie un ERP doit évacuer rapidement la totalité de ses occupants. Un plan des procédés et des consignes d'évacuations doit obligatoirement être affiché à chaque niveau du bâtiment. **Nous n'avons pas repéré de tels plans lors de notre visite sur site.**

Par ailleurs il est recommandé d'installer des portes qui s'ouvrent dans le sens de la sortie, par simple poussée ou par manœuvre facile du dispositif d'ouverture.

2. Valorisation des espaces vacants de l'aile Sud

1. Étude des besoins

Afin de définir précisément les besoins de la commune de Chars et de répondre aux attentes de ses habitants, nous avons lancé un questionnaire destiné à recueillir des idées pertinentes concernant les infrastructures que nous pourrions mettre en place dans l'espace vacant au rez-de-chaussée de la Mairie.

Choix de l'outil de recueil de l'information

Afin de réaliser cette étude de terrain nous avons procédé à un « micro-trottoir » au cours duquel nous avons demandé aux participants de répondre à un questionnaire à choix multiples. Nous avons choisi cette méthode par commodité ; le micro-trottoir est la solution la plus facile à mettre en œuvre pour rencontrer les habitants de Chars et s'assurer du sérieux de leurs interventions. Par ailleurs le caractère directif des réponses à choix multiple nous a permis d'orienter les participants et d'assurer la pertinence de leurs suggestions par rapport au projet. Néanmoins nous avons prévu pour chaque question une réponse « libre » afin d'encourager les commentaires spontanés.

Nous avons recueilli 35 participations., pour chacune nous débutions le questionnaire par une brève introduction permettant de présenter le contexte du projet. Il est à noter que lorsqu'un participant nous faisait une suggestion spontanée nous l'intégrions parmi les choix de réponses pour les participants suivants.

Ci-dessous les questions et l'ensemble des options de réponses que nous avons soumises aux participants :

Question n°1 : Quels types d'infrastructures ou de services manquent actuellement dans notre commune ?

- D'avantage d'espaces verts ou de parcs publics.*
- Des équipements sportifs supplémentaires (terrain de sport, salle de gym, etc.).*
- Des commerces de proximité (boulangerie, épicerie, pharmacie, etc.).*
- Des espaces de coworking.*
- Des espaces adaptés pour des activités associatives (arts plastiques, théâtre ...),*
- Un espace d'exposition,*
- Une garderie ou une crèche.*
- Autre (précisez).....*

Question n°2 : Comment pourrions-nous utiliser efficacement l'espace libéré par le déménagement du Secours Populaire et de la bibliothèque municipale et en faire un lieu dynamique et utile pour la communauté ?

- Création d'un centre d'exposition culturel ou artistique.*
- Transformation en espace de coworking.*
- Installation d'un café ou d'un espace de restauration convivial.*
- Aménagement d'une salle de réunion ou de conférence pour les associations locales.*
- Aménagement d'une salle adaptée à la pratique artistique intergénérationnelle.*
- Autre (précisez)*

Question n°3 : Quels sont les besoins spécifiques de différents groupes de personnes dans notre commune (enfants, personnes âgées, familles, etc.) en termes d'infrastructures ou de services ?

- Pour les enfants : aire de jeux sécurisée, clubs ou activités extrascolaires.*
- Pour les personnes âgées : services de transport adaptés, espaces de rencontre et d'activités.*
- Pour les familles : structures d'accueil pour la petite enfance, espaces de loisirs en plein air.*
- Autre (précisez)*

Question n°4 : Y a-t-il des activités ou des événements que vous aimeriez voir organisés dans cet espace pour renforcer le lien social et la vie communautaire ?

- Marchés.*
- Ateliers culturels (musique, peinture, théâtre).*
- Conférences ou débats sur des sujets d'intérêt local.*
- Autre (précisez)*

Les limites de l'enquête

Nous aurions aimé pouvoir soumettre notre questionnaire à l'ensemble des citoyens de Chars. En effet un micro-trottoir ne permet pas forcément d'avoir un échantillon représentatif de la population. De plus, intégrer les suggestions des intervenants au fur et à mesure du questionnaire à quelque peu faussé nos résultats ; les passants interrogés avant l'ajout d'une option ne pouvant pas la choisir. De plus les critères de faisabilité du projet n'étaient pas toujours pris en compte par les participants et certaines suggestions populaires ne sont pas réalisables.

Analyse des résultats obtenus et confrontation avec les enjeux du projet

En invitant les administrés à partager leurs suggestions et leurs visions, l'objectif était de nous assurer que notre proposition d'aménagement pour le rez-de-chaussée de la Mairie répondra aux besoins des habitants de Chars.

Les résultats de notre enquête mettent en lumière un consensus sur le besoin de créer des espaces polyvalents qui favorisent les activités artistiques, le sport et, les rencontres intergénérationnelles. Parmi les réponses, une demande précise émanait d'une adhérente de l'association "Les Amis de Chars", soulignant le besoin d'un espace d'exposition adéquat pour accueillir des événements tels que la "journée des passions". Cette initiative locale a pour but de favoriser les rencontres et les échanges intergénérationnels, en incitant les habitants de la commune à présenter leurs hobbies et leurs créations artistiques. La Salle des fêtes, lieu de la précédente édition, n'est pas adaptée à ce type d'activité. En effet le manque de luminosité et de visibilité depuis l'extérieur n'incite pas les promeneurs à entrer. Ce témoignage motive ainsi la proposition de création d'un espace d'exposition fonctionnel dans l'espace libéré du rez-de-chaussée de la Mairie.

Par ailleurs, bien que la demande en infrastructures sportives supplémentaires ait été forte, nous avons jugé que les contraintes logistiques et les potentiels désagréments, notamment en termes de nuisances sonores pour les employés de la Mairie rendait l'aménagement de telles infrastructures difficilement réalisables. Par conséquent, nous avons décidé de ne pas retenir cette option pour l'utilisation de l'espace vacant. En revanche, la proposition d'un espace dédié aux activités intergénérationnelles a rencontré un franc succès.

2. Le projet retenu

Nous avons donc choisi de proposer un espace pour des activités artistiques intergénérationnelles qui favoriserait la création de liens sociaux entre les différents groupes d'âge de la commune et enrichirait la vie culturelle locale.

En effet, les activités artistiques sont un excellent moyen de rassembler les habitants de tous âges autour d'un intérêt commun, favorisant ainsi les échanges intergénérationnels et la solidarité au sein de la communauté. Un tel espace encourage la créativité et l'expression artistique chez les jeunes, les adultes et les personnes âgées, offrant ainsi un moyen d'épanouissement personnel et de développement des compétences artistiques.

Par ailleurs cet espace pourrait également servir de lieu d'exposition nous seulement dans le cadre de la « journée des passions », mais aussi, éventuellement, pour les artistes en résidence à la Villa Dufraine, située à

proximité (Monsieur Louis Dufraine a légué en 1942 sa propriété à l'Académie des beaux-arts, dans le but d'y accueillir des artistes). Cette résidence d'artiste est actuellement peu connue des habitants de la ville. Organiser des événements artistiques aux rez-de-chaussée de la mairie et y inviter les résidents de la villa permettrait de mettre en avant les talents locaux, mais également contribuer à la valorisation de la culture et du patrimoine de la commune et pourquoi pas à la naissance de vocations auprès des jeunes Charsiens

Un tel programme pourrait également attirer des visiteurs extérieurs, notamment à l'occasion de la « Journée européenne des Métiers d'Art ». En effet à cette occasion le parc du Vexin propose des parcours pédestres et cyclistes permettant de découvrir les ateliers d'artistes et d'artisans du Vexin. Cependant la ville de Chars ne faisait partie d'aucun de ces parcours lors de l'édition 2024, il faut que cela change !

Figure 128 : Parc Naturel régional du Vexin Français. (2024, 18 mars). Circuit des Métiers d'Art dans le Vexin français. <http://www.pnr-vexin-francais.fr>. [http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/agenda/agenda-detaille/bdd/agenda_id/57#:~:text=Du%20%20au%207%20avril,sur%](http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/agenda/agenda-detaille/bdd/agenda_id/57#:~:text=Du%20%20au%207%20avril,sur%20)

3. Les transformations envisagées pour l'aménagement de l'aile sud.

Pour transformer l'aile sud de la mairie de Chars en un atelier artistique plusieurs modifications sont nécessaires.

Aménagement d'un espace de stockage pour le matériel

Tout d'abord, il est essentiel d'aménager un espace de stockage dédié au matériel de l'intervenant. Cet espace doit être à la fois sécurisé et facilement accessible pour faciliter l'organisation et l'utilisation des divers équipements artistiques.

Ajout d'éviers

Ensuite, l'ajout d'éviers est primordial pour les pratiques artistiques nécessitant l'utilisation de l'eau, comme la peinture. Nous avons prévu d'installer ces éviers dans une zone permettant d'optimiser l'espace de travail et à proximité d'un point d'eau existant (toilettes) afin d'éviter des travaux de plomberie trop importants.

Figure 129 : Rongieras, L. (2024, 17 mai). Plans du projet de la Mairie de Chars.

Création d'une vitrine donnant sur la rue de Gisors

Par ailleurs, afin de rendre le lieu plus attractif et de mettre en valeur les œuvres réalisées, la réouverture de la façade avec l'aménagement d'une vitrine est envisagée en option. Cette vitrine permettra aux passants de découvrir les créations des artistes et contribuera à l'animation de la rue. En effet, il nous a semblé crucial d'ouvrir davantage l'atelier sur la rue pour créer une dynamique plus vivante et accueillante, et attirer plus de visiteurs et participants.

Nous avons vu dans la partie concernant l'histoire de la mairie de Chars qu'une carte postale imprimée en 1903 montre, qu'à cette époque, une pharmacie occupait une partie de l'édifice. Nous prévoyons de respecter les dimensions et l'esthétique générale de la vitrine d'origine.

Les travaux nécessaires à la création de la vitrine sont détaillés dans la partie suivante : « Travaux de préservation et mise en valeur du bâtiment ».

Figure 130 : Oulmont, C. (2024, 26 avril). Mairie de Chars après travaux (état projeté) [photomontage].

Figure 131 : Phototypie Berthaud frères (Paris, France) (Éd.). (1903–1939). 1. Chars (S.-et-O.). La mairie et le passage à niveau [Carte postale]. Archives départementales du Val-d'Oise, 30FI4144.

Les modélisations ci-dessous présentent une proposition d'aménagement pour les locaux associatifs situés au rez-de-chaussée de l'aile sud de la mairie.

Figure 132 : Nikels, L. (2024, mai 25). Proposition d'aménagement pour le rez-de-chaussée de l'aile sud. [Modélisation 3D]

Figure 133 : Nikels, L. (2024, mai 25). Proposition d'aménagement pour le rez-de-chaussée de l'aile sud. [Modélisation 3D]

3. Travaux de préservation et mise en valeur du bâtiment

1. Travaux concernant la façade

Le diagnostic établi, avec une quantification et une cartographie des zones fragilisées, permet de proposer un projet d'interventions raisonné. Celui-ci est fondé, d'une part, sur les urgences sanitaires, tout en prenant en compte, d'autre part, les spécificités volumétriques et architecturales de l'édifice.

Remise en état des couvertures

L'étanchéité des couvertures et leur état de conservation n'est pas inquiétant, cependant il est important d'effectuer un entretien régulier afin de garantir des bonnes conditions de conservation de l'édifice.

Il est donc proposé dans un premier temps d'effectuer un nettoyage de la couverture en ardoises et en tuiles avec des produits adaptés. Et par la suite, un remplacement des tuiles et ardoises en recherche sera effectué, même si visiblement la couverture ne présente pas d'élément manquant. Le nettoyage des gouttières, notamment de la façade Est, est à prévoir rapidement.

Pour conserver le bon état global de la couverture, la remise à neuf du campanile est à prévoir. Elle comprendra des travaux de couverture, mais aussi de charpente pour la structure.

Remise en état des maçonneries

La végétation qui se développe au droit de l'édifice proprement dit devra être éliminée. Les surfaces des parements seront traitées avec biocide ou algicide afin d'éradiquer les mousses et autres algues. Cette intervention sera limitée aux zones le nécessitant.

Etant donné que la façade présente d'importants dommages due au remontée capillaire, l'installation d'un drain en pied de maçonnerie est envisagée, afin d'évacuer l'eau stagnante en pied de mur. Cette opération comprend des travaux de terrassement, des tranchées au pied des fondations vont être réalisées, et un drain va y être installé tout le long de la façade, il sera recouvert par des granulats afin de permettre au sol d'être plus perméable et de faciliter l'écoulement de l'eau. Le drain sera finalement recouvert par de la terre pour l'apparence esthétique mais aussi une meilleure efficacité.

Concernant les enduits qui recouvrent la pierre en partie basse, certains nécessitent d'être piochés et refaits à neuf, d'autres peuvent simplement être purgés et consolidés. Le changement de certaines pierres doit être envisagé, par exemple au droit des portes. Pour les parties hautes de la façade ouest, nous prévoyons une consolidation épidermique des pierres abîmées superficiellement (desquamation et pulvérulence).

Figure 134 : Nikels, L. dessin de détail du drain - Liaison fondation / sol extérieur.

Légende

- 1 Fondation
- 2 maçonnerie en pierre calcaire
- 3 terre
- 4 sable/ terre végétal perméable
- 5 terre/ gravillons
- 6 cailloux
- 7 Drain

2. Création d' une ouverture sur la façade rue de Gisors

Afin de recréer l'ouverture de la façade sur qui donnait vue sur la rue Gisors, des travaux de maçonnerie sont envisagés, comprenant la démolition du remblais et l'évacuation des gravats, la vérification de la structure et éventuellement la création d'un linteau. Par la suite, nous ferons appel à une entreprise de menuiserie pour réaliser la vitrine sur mesure. La menuiserie installée sera le plus possible similaire à celle d'origine.

3. Réaménagement de la place de la Mairie

Le réaménagement de la place de la mairie de Chars doit prendre en compte :

- L'accessibilité de la place pour tout type d'utilisateur (piétons, personnes véhiculées et personnes à mobilité réduite).
- La transition avec la rue de Gisors
- Les besoins de stationnement de la commune
- La mise en valeur du bâtiment de la Mairie en lui garantissant une visibilité et une importance appropriée.

Aménagement global de la place

Les principaux objectifs du réaménagement de la place de la Mairie passent ainsi par une meilleure distinction entre ses différentes fonctions. Le point d'accès de la place doit être mieux indiqué. Il conviendra également de traiter la bande roulante de manière différenciée du reste de la place et de prévoir des chemins d'accès conformes aux besoins des personnes à mobilité réduite, ainsi que des espaces de stationnement vélo pour permettre aux employés municipaux et aux administrés de différencier leurs modes de déplacements.

La placette, anciennement lieu du monument aux morts, se trouve aujourd'hui dénuée de sens. Elle permet cependant de marquer la transition entre la chaussée et le début de la parcelle de la mairie. Nous proposons donc de la prolonger en l'intégrant à la zone végétalisée qui sert de démarcation entre la voie ferrée et le parking. Afin de lui donner plus de cachet nous prévoyons la plantation d'un parterre fleuri en cohérence avec les essences qui seront plantées pour remplacer les bambous.

Déplacement du monument aux morts

Comme nous l'avons évoqué dans l'histoire de la mairie, le monument aux morts a été déplacé et n'est pas, aujourd'hui, idéalement situé. Néanmoins son déplacement représenterait un coût important et un risque pour l'intégrité du monument. Étant donné qu'il ne gêne pas les circulations de la place, nous n'avons pas pris en compte son déplacement dans nos estimations. Cependant, nous pourrions envisager de le remettre au niveau de la placette, en léger retrait par rapport à sa position initiale, afin de correspondre aux normes de sécurité.

Purge des parterres de bambous et plantation d'essences locales

En revanche, les parterres de bambous sont envahissants, peu pertinents d'un point de vue écologique, et cachent une partie du bâtiment de la mairie. Nous prévoyons donc de les remplacer par des essences locales organisées en parterres cohérents avec le style de l'édifice. Ces essences seront choisies conformément au PLU ; il s'agira donc d'espèces indigènes adaptées au milieu et peu consommatrices en eau.

Figure 135 : Oulmont, C., & Rongieras, L. (2024, 17 mai). Plan de la place de la mairie selon l'existant.

Figure 136 : Oulmont, C. (2024, 17 mai). Plan du projet d'aménagement de la place de la mairie.

Bradage de l'extension

Par ailleurs, le bardage actuel de la Poste est délavé et disgracieux. De plus, son impact visuel « vole la vedette » au bâtiment de la mairie. Nous proposons de remplacer le bardage en composite imitation bambou par un bardage neuf en bois exotique de teinte rouge, ou un bardage en zinc naturel, bleu cendré ou bordeaux.

QUARTZ-ZINC

PIGMENTO rouge terre

Figure 137 : Oulmont, C. (2024, 26 avril). Mairie de Chars après travaux (état projeté) [photomontage].

Figure 138 : Oulmont, C. (2024, 26 avril). Mairie de Chars après travaux (état projeté) [photomontage].

4. Réaménagement des bureaux et des espaces intérieurs

Concernant l'intérieur de la mairie, nous prévoyons la restructuration de la distribution des bureaux actuels pour permettre une meilleure circulation en respectant les espaces de travail de chacun.

Aménagements des espaces intérieurs

Nous avons prévu la dépose de certaines des cloisons actuelles et l'installation de nouvelles cloisons selon nos plans.

Selon des diagnostics avant travaux plomb et amiante, les peintures seront retirées. Une reprise de la planéité des parois et un redressement au plâtre si nécessaire. Le doublage avec isolation est aussi prévu pour les murs donnant sur l'extérieur.

L'ensemble des espaces aménagés sera repeint à neuf, d'une teinte de préférence d'un blanc pouvant rappeler les moulures en plâtre ayant existé.

Pour l'aménagement intérieur, des travaux de plâtrerie sont projetés afin de définir les nouvelles pièces.

Plafonds des pièces intérieures

Les plafonds seront conservés et révisés, avec purge des parties dégradées, reprise des fissures et restauration des modénatures si nécessaire. La pose de plafonds en plaques de plâtre sur ossature avec isolation thermique peut également être envisagée.

Revêtement de sol

Le lino actuel sera déposé pour retrouver le plancher existant. Nous envisageons de le garder et de le vernir pour permettre sa conservation et qu'il reste facile de nettoyage. S'il s'avère que le plancher est trop endommagé, nous prévoyons la pose d'un parquet rappelant le plancher existant.

Accès PMR

Nous avons prévu un aménagement permettant l'accès aux parties publiques de la mairie pour les personnes à mobilité réduite. Cela se fera par l'installation d'un ascenseur au niveau de l'actuelle bibliothèque reliant le premier étage à l'Accueil de la mairie.

La pièce qui accueille l'actuelle bibliothèque sera aussi transformée. En plus de permettre d'installer l'ascenseur, elle sera un lieu d'exposition d'œuvres artistiques.

Aménagement du rez-de-chaussée

La partie accueillant actuellement le Secours Populaire aura comme nouvelle fonction d'être un lieu pouvant accueillir des associations. Notamment une association portée sur la transmission et le partage de l'art. Les locaux seront réaménagés à cet effet avec la création de 2 lavabos et l'aménagement de plans de travail. Pour permettre d'améliorer la luminosité et d'exposer les œuvres qui y seront créées, la façade qui accueillait une vitrine de commerce sera réouverte, une vitrine y sera posée et une devanture de magasin en bois y sera aménagée.

Garde-corps et barres d'appui

Révision des garde-corps existants, comprenant le remplacement des parties défectueuses, la vérification des scellements, et la mise aux normes suivant nécessité.

Aménagement archives (option)

Nous avons prévu d'occulter les baies des salles de stockage d'archives au moyen de film teinté limitant la transmission des UV. Ces films sont applicables directement sur les vitres existantes et ne nécessitent pas le remplacement des vitrages.

Aménagement des combles (option)

Nous avons envisagé d'aménagement des combles. Cependant, bien que cet espace soit intéressant, cela entraînerait d'importants travaux de réfection de toitures, d'isolations, de doublages et la remise à neuf du plancher. Cela poserait également un problème de luminosité. En effet, nous ne disposons que d'un châssis de toit par combles, la luminosité est donc insuffisante pour l'aménagement de bureaux ou de logements. Résoudre ce problème impliquerait la création de nouvelles ouvertures dans la toiture, mais cela dénaturerait l'édifice. Il reste la possibilité d'utiliser cet espace comme un lieu de stockage à destination des archives. Mais cela implique qu'un bureau d'études structure vérifie la charge admissible par le plancher. Enfin, l'accueil du public est inenvisageable car les combles ne respectent pas les normes d'accessibilité et de sécurité incendie.

Pour toutes ces raisons, sauf volonté contraire de la maîtrise d'ouvrage, nous n'envisageons pas l'aménagement des combles dans notre projet.

Figure 139 : Rongieras, L. (2024, 17 mai). Plans du projet de la Mairie de Chars.

5. Organisation et phasage des travaux selon les différents corps d'états

Nous avons défini un programme de travaux selon les différents corps d'état. Ce programme prend en compte l'ensemble des travaux envisagés dans les paragraphes précédents à l'exception du déplacement du monument aux morts.

Ce programme est bien sûr hypothétique et devra être soumis à un bureau d'étude et à un maître d'œuvre spécialisé.

Lot 1- Maçonnerie – pierre de taille – installation de chantier

- Echafaudage des façades jusqu'à la couverture et installation de chantier
- Nettoyage doux de la façade et traitement cryptogamique
- Purge des enduits touchés par l'humidité
- Enlèvement des joints ciment, instables ou pulvérulents
- Dépose des pierres de taille non conservables
- Fourniture, taille et pose des pierres de taille similaire
- Consolidation des maçonneries
- Rejointoiement à la chaux sur pierre de taille
- Rejointoiement enduit à pierre vue à la chaux en recherche avec conservation des mortiers anciens en bon état.
- Patines et éventuel badigeon d'harmonisation
- Réalisation de la tranchée autour du bâtiment, avec précaution.
- Installation du drain et recouvrement avec gravillon.
- Reprise des peintures des appuis de fenêtre

Lot 2- Charpente – menuiserie

- Vérification et remise en état éventuel de la charpente
- Réfection du campanile
- Reprise ponctuelle du plancher

Lot 3 - Couverture en tuiles et ardoise

- Révision de la couverture en tuiles et ardoises, traitement et démoussage
- Provision pour remplacement ponctuel de tuiles en recherche
- Provision pour remplacement ponctuel d'ardoises en recherche
- Vérification des gouttières, et descente, nettoyage et recalage
- Fourniture et pose d'ardoises sur le campanile
- Dépose du bardage en composite
- Fourniture et pose d'un bardage en zinc couleur au choix ou d'un bardage bois.

4. Lot 4- Plâtrerie – isolation – revêtement

- Reprise de la planéité des parois et redressement au plâtre si nécessaire
- Doublage de ces parois en fonction de la réglementation en vigueur
- Plafonds conservés, révisés avec purge des parties dégradées, reprise des fissures et restauration des modénatures si nécessaire, ou plafonds en plaques de plâtre sur ossature avec isolation thermique si nécessité, suivant réglementation en vigueur.
- Reprise des cloisons de distribution en cloisons sèches de type PLACOSTIL avec parement en plaques de plâtre hydrofuge dans les salles d'eau
- Mise en place de portes de distribution isoplanes alvéolaires.
- Installation de rangement
- Peinture acrylique, finition et coloris au choix
- Les sols existants à caractère patrimonial seront conservés et restaurés dans la mesure du possible
- Dépose des sols en lino
- Pose parquet flottant
- Dépose et repose de plinthes

Lot 5- Plomberie et réseaux

- Installation des réseaux électricité selon les nouveaux besoins
- Installation de chauffage et raccordement à la chaudière
- Installation des points d'eau et réfection des existants, comprenant l'alimentation en eau et l'assainissement.
- Installation de prises RJ 45 pour correspondre aux besoins des postes de travaux

Lot 6- Ascenseur

- Accès PMR par ascenseur, installation d'un ascenseur à l'intérieur du bâtiment
- Cloisonnement de l'ascenseur

Lot 7-VRD

- Aménagement de la place de la Mairie
- Dépose des haies de bambous
- Dépose du goudron
- Habillage de la place avec gravillons
- Aménagement paysagé : plantation de petites haies et de fleurs.

Lot 8- Curage (budget prévisionnel)

- Désamiantage / déplombage

6. Chiffrage estimatif

Pour le chiffrage estimatif, nous avons utilisé les bases de données que Lucas a à disposition via son entreprise. Cette base de données est créée à partir des devis reçus et émis par son entreprise et est régulièrement actualisée. Elle est utilisée pour la réhabilitation ou la création de logements au sein de monuments historiques principalement. Le tableur Excel utilisé permet le calcul de ratios synthétisant les données de différents devis émis pour diverses opérations. Cela permet d'obtenir pour chaque opérations envisagées un coût moyen au mètre carré.

Nous avons donc extrapolé les données existantes de lots similaires afin de correspondre au mieux aux aménagements que nous prévoyons. Nous nous sommes évidemment adaptés aux différentes surfaces à traiter.

En prenant en compte l'ensemble de notre programme de travaux avec l'ensemble des options et des tranches possibles nous avons défini une poche budgétaire de 546 227€ hors taxe pour la réalisation des travaux.

Ci-dessous le détail des coûts par lots (les prix sont indiqués hors taxe) :

Lot 1- Maçonnerie – pierre de taille – installation de chantier : 149 964 €

- Façades : 100 973 €
- Local associatif : 25 835 €
- Curage : 17 424 €

Lot 2- Charpente – menuiserie : 33 378 €

- Révision de la charpente : 15 590 €
- Campanile : 10 000 €
- Menuiseries local associatif : 6 468 €

Lot 3- Couverture en tuiles et ardoise : 43 439 €

Lot 4- Plâtrerie – isolation – revêtement : 104 431 €

- Bureaux : 80 779 €
- Local associatif : 49 345 €

Lot 5- Réseaux : 37 000 €

- Bureaux : 22 570 €
- Local associatif : 14 430 €

Lot 6- Ascenseur : 54 768 €

Options :

Lot 3- Couverture – bardage (tranche poste) : 21 450 €

Lot 7-VRD : 78 240 €

- Drain : 29100 €
- Pavage : 37800 €
- Espaces verts : 5040 €

Lot 8- Curage (poche prévisionnel)

- Désamiantage : 14 934 €
- Déplombage : 4 978 €

À partir de ces prix nous avons calculer les honoraires de l'équipe de maitrise d'œuvre et le coût des différents diagnostics à réaliser.

Nous avons estimé le taux des honoraires à 11% du montant travaux avec une équipe de maitrise d'œuvre type. Cela nous amène à un montant d'honoraires de 70 003 € et 81 294 € pour l'équipe de maitrise d'œuvre. Les honoraires se répartissent comme cela :

- Architecte : 41 664 €
- Economiste : 4 550 €
- Bureaux d'études : 20 850 €
- Paysagiste : 2 940 €
- OPC : 11 291 €

Nous avons aussi pris en compte les diagnostics à effectuer, les honoraires le bureau de contrôle, le coordonnateur SPS (de sécurité et de protection de la santé) et les assurances décennales :

- Diag amiante et plomb 5 662 €
- Bureau de contrôle : 12 000 €
- CSPS : 10 000 €
- Assurance décennale : 8 389 €

Nous avons alors une enveloppe globale pour les honoraires et le coût des travaux de 643 281€

7. Subventions et aides au financement

Malheureusement, le bâtiment ne présentant pas un intérêt architectural majeur, il n'est pas susceptible d'obtenir des subventions de la part des instances publiques au titre de bâtiment inscrit ou classé Monument historique. Néanmoins, de nombreuses subventions publiques peuvent théoriquement être accordées au projet que nous souhaitons mener, en raison de la dimension culturelle et artistique de notre proposition d'aménagement.

1. Ministère de la culture

Le Parc naturel régional du Vexin français - dont fait partie Chars - étant labellisé Ville & Pays d'Art et d'Histoire, certains projets peuvent être subventionnés par le ministère de la Culture, notamment les actions de médiation écrite et numérique, l'éducation artistique et culturelle, ainsi que des expositions et programmes culturels.³¹ Nous pourrions utiliser cette subvention pour investir dans les expositions proposées au rez-de-chaussée de l'aile Sud, mais aussi pour des actions de sensibilisation au patrimoine à destination du public, qui pourrait être menée dans cette même aile.

2. La région Île-de-France

La Région Île-de-France peut être sollicitée dans le cadre d'actions visant à valoriser le patrimoine, à travers la subvention pour l'Aide aux projets des réseaux franciliens œuvrant à la valorisation du patrimoine.³² Cette subvention vise à soutenir des actions de valorisation du patrimoine, pour des expositions physiques ou virtuelles notamment. Elle est plafonnée à 30 000 €, Nous pourrions solliciter cette aide pour le financement des expositions physiques que nous souhaitons proposer dans l'aile Sud de la Mairie. Cette aide peut aussi subventionner des outils de médiation tels que des livrets de visite, outils multimédias, pédagogiques *etc.* Cela pourrait nous aider à financer les outils et dispositifs nécessaires à la mise en place de l'atelier intergénérationnel. Ce dispositif a pour but d'aider des événements faisant rayonner le patrimoine à l'échelle de la Région, ce qui

³¹ *Soutien aux collectivités territoriales qui ont signé la convention Ville ou Pays d'art et d'histoire.* (s. d.). <https://www.culture.gouv.fr/demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Subvention/Soutien-aux-collectivites-territoriales-qui-ont-signé-la-convention-Ville-ou-Pays-d-art-et-d-histoire#:~:text=Le%20montant%20de%20la%20subvention,l'architecture%20et%20du%20patrimoine>

³² Région Ile-de-France. (s. d.). *Aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine labellisé d'intérêt régional.* Région Île-de-France. <https://www.iledefrance.fr/aides-et-appels-a-projets/aide-aux-projets-oeuvrant-la-valorisation-du-patrimoine-labellise-dinteret-regional#:~:text=Quelle%20est%20la%20nature%20de,Patrimoine%20d'int%C3%A9r%C3%AAt%20r%C3%A9gional%20%C2%BB>.

pourrait permettre de financer des partenariats avec la Villa Dufraine, et d'intégrer Chars dans le parcours de la « Journée européenne des Métiers d'Art ».

Un autre dispositif proposé par la Région Île-de-France, nommé Aide aux travaux et à l'acquisition d'équipement,³³ peut permettre de financer des lieux de répétition et de diffusion du spectacle vivant, mais aussi le financement d'espaces collectifs de travail et d'ateliers d'art. Cette subvention peut donc également permettre de financer l'atelier qui doit être installé dans l'aile Sud. Cette subvention est effective pour des travaux d'un montant de 6,5 millions d'euros maximum, pour un total de 30% des travaux totaux

3. Le Département

Enfin, le département du Val d'Oise, via son dispositif : Aide à la création à l'extension de centres de loisirs, peut aider notre projet de création de Club pour adolescents, à hauteur de 20% du total des travaux pour la création d'un centre de loisirs, pour un plafond d'un million d'euros de travaux maximum.

4. Autres sources de financements

Pour que la Mairie de Chars n'assure pas à elle-seule la gestion de l'espace associatif intergénérationnel, il est envisageable que les associations souhaitant utiliser cet espace lui versent un loyer. La Mairie aura alors à sa charge l'entretien et la gestion du bâtiment.

On peut également envisager, pour des questions économiques mais aussi écologiques, l'utilisation de mobilier de seconde main, afin d'alléger la facture d'aménagement, mais aussi pour partager un message de sobriété écologique et énergétique avec les usagers du site.

³³ Région Ile-de-France. (s. d.-b). *Investissement culturel - Aide aux travaux et à l'acquisition d'équipements*. Région Île-de-France. <https://www.iledefrance.fr/aides-et-appels-a-projets/investissement-culturel-aide-aux-travaux-et-lacquisition-dequipements>

CONCLUSION

Au cours de ce rapport, nous avons exploré les enjeux posés par la conservation et la valorisation de la mairie de Chars, en mettant en lumière la nécessité de concilier les exigences d'accessibilité et de fonctionnalité d'une mairie moderne et la préservation de son patrimoine architectural. En nous basant sur une analyse historique, une étude architecturale et un diagnostic sanitaire détaillé, nous avons identifié les principaux enjeux relatifs à l'accessibilité et à la conservation de l'édifice.

Pour répondre à la problématique posée — améliorer l'aspect fonctionnel de la mairie tout en conservant sa valeur patrimoniale — nous avons élaboré un projet de valorisation articulé autour de trois espaces, chacun répondant à un enjeu spécifique.

- *La place de la Mairie et sa façade extérieure :*
L'objectif ici est de mettre en valeur l'édifice en traitant les pathologies de la façade et en repensant son environnement extérieur. Les interventions proposées visent à restaurer la façade pour corriger les détériorations causées par les intempéries et les travaux antérieurs. De plus, l'aménagement de la place de la mairie doit créer un espace accueillant et fonctionnel, favorisant la convivialité et mettant en valeur l'architecture du bâtiment.
- *L'aménagement de l'intérieur de la mairie et des bureaux :*
La réorganisation des espaces intérieurs répond à la nécessité de prendre en compte les contraintes d'accessibilité et de fonctionnalité. Il s'agit de rendre les bureaux et les espaces dédiés au stockage des archives plus pratiques. Mais également de rendre les services de la mairie accessibles à tous, y compris aux personnes à mobilité réduite. Nos propositions incluent l'installation d'un ascenseur et la réorganisation des espaces de travail pour améliorer l'efficacité et les conditions de travail des agents et des élus.
- *La création d'un projet pour le rez-de-chaussée de l'aile sud :*
Ce volet du projet vise à valoriser l'aile vacante de l'édifice en proposant un usage pertinent pour les habitants de la commune. Après avoir réalisé un sondage pour déterminer les envies des habitants, nous avons proposé la création d'un atelier artistique intergénérationnel. Cet espace permettra de renforcer le lien social au sein de la commune en offrant un lieu dédié à des activités créatives accessibles à toutes les générations.

En intégrant ces trois axes dans notre projet de valorisation, nous souhaitons aider la mairie de Chars à répondre aux besoins des résidents de la commune, et à se conformer aux normes actuelles, tout en préservant et en mettant en valeur ses caractéristiques historiques. Les interventions proposées sont conçues pour être harmonieuses et cohérentes, respectant le caractère unique de l'édifice.

Nous espérons que ce rapport fournira une base solide pour les futures actions de restauration et de valorisation, permettant ainsi à la mairie de Chars de retrouver son cachet et sa fonctionnalité, en adéquation avec son héritage historique et les attentes de ses habitants.

BIBLIOGRAPHIE

Rapports institutionnels & livres

Bonnejoy, E. (1873). Chars (Seine-et-Oise) : son histoire, ses hauts barons, son vieux château, son Hôtel-Dieu, son église, la Pierre-qui-tourne, Bercagny, etc. Dans *Gallica*. J.-B. Dumoulin (Paris).
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3131847/f23.item.zoom>

Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LK7-17192

Chardine, M., & Austier-Lejosne, R. (1999). *Enfance : L'Essonne au milieu du XIXe siècle* (Vol. 1). Comité de Recherches Historiques sur les Révolutions en Essones.

Chars. (1944). *Bâtiments communaux : liste des dégâts, instructions, devis, mémoires, réquisitions d'indemnités, demandes d'agrément, extrait de délibération du conseil municipal, correspondance*. Archives départementales du Val-d'Oise, E-DEPOT 70 4H11.

Chars (Val d'Oise). (1855). École-Mairie, 3e projet - vote de fond pour son execution [Délibération]. Dans *Conseil municipal : 16 février 1851-10 février 1861* (p. 32-33). Archives départementales du Val d'Oise, E-DEPOT 70 1D5.

Cot, T. (2003). *Val d'Oise - Chars - Contrat rural* [Lettre]. Archives Municipales de Chars.

Dellerieu, R. (1948). *Lettre au Maire de la commune de Chars* [Lettre]. Archives départementales du Val d'Oise, E-DEPOT 70 4H11.

Durandau, E. (2003). *Contrats ruraux de Chérence et de Chars* [Lettre]. Direction départementale de l'Équipement - Service de l'Urbanisme et de l'Aménagement. Archives Municipales de Chars

Éducation Nationale - Inspection académique de Versailles. (1899). *Commune de Chars* [Monographie d'instituteur]. Archives départementales du Val-d'Oise, 1 T 143.

Hersan, P.-F.-D. (1858). Histoire de la ville de Gisors. Dans *Gallica*. Lapiere (Gisors). <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6529661h>

Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 8-LK7-2977

Loyer, T. (2000a). Contrat rural de Chars : salle municipale, maison des associations, traitement de la place [Dossier de travail]. Dans *Archives Municipales de Chars*. C.A.U.E 95.

Loyer, T. (2000b). Dossier de travail : Contrat Rural de Chars - Salle Municipale, Maison des Associations, Traitement de la place. Dans *Archives Municipales de Chars*. C.A.U.E 95.

Maurey, F. (1944). *Lettre à monsieur Magne, commissaire à la Reconstruction, subdivision Nord* [Lettre]. Archives départementales du Val-d'Oise, E-DEPOT 70 4H11.

Narjoux, F. (1870). *Architecture communale* (Vol. 1). Vve A. Morel (Paris). <https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k86624q.image#>

Roux, D. (2002). *Contrat rural* [Lettre]. Archives Municipales de Chars

Tron, M. (2003). *Affaire - Chars - Contrat rural* [Lettre]. Prefecture du Val d'Oise - Service départemental de l'Architecture et du Patrimoine. Archives Municipales de Chars

Val-d'Oise. Conseil départemental. (1983). *Ancienne mairie-école, 2 rue de Gisors*. Archives départementales du Val-d'Oise, 2511 W 1091.

Sites internet

Agenda détaillé - Agenda - Parc naturel régional du Vexin français. (s. d.). http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/agenda/agenda-detaille/bdd/agenda_id/57#:~:text=Du%20%20au%207%20avril,sur%20le%20territoire%20du%20Parc.

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres. (s.d.). Les Services de L'État Dans la Marne. <https://www.marne.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement/Bruit/Classement-sonore-des-voies/Classement-sonore-des-infrastructures-de-transports-terrestres#:~:text=La%20largeur%20maximale%20du%20secteur,isolation%20acoustique%20renforc%C3%A9%20est%20n%C3%A9cessaire>

Dossier complet - Commune de Chars (95142) | Insee. (s. d.). <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-95142>

eterritoire.fr. (s. d.). *Chars (95750) - loisirs*. <https://www.etterritoire.fr/territoires/ile-de-france/val-d-oise/chars/95142/36426?cadre-vie=loisirs#mlc>

Habiter nos territoires : Les CAUE de Bourgogne-Franche-Comté. (s. d.). *La mairie et la mairie-école du XIXe siècle*. <https://www.habiternosterritoires-bfc.fr>. Consulté le 12 février 2024, à

l'adresse <https://www.habiternosterritoires-bfc.fr/la-typologie-du-bati-l-architecture-publique-la-mairie-et-la-mairie-ecole-du-xixe-siecle,108.htm?impression=1>

Informations municipales - Mairie de Chars. (2024, 29 mars). Mairie de Chars. <https://mairiechars95.fr/infos-municipales/#plu>

Légifrance : service public de la diffusion du droit. (2024, 17 avril). *Code de la construction de l'habitation*. Légifrance. Consulté le 23 mai 2024. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006074096/

Les fondateurs de la SHAPVOV. (s. d.). Histoire de Pontoise du Val D'oise et du Vexin. <https://www.societe-historique-pontoise.fr/histoire-de-la-shapvov/les-fondateurs-de-la-shapvov/>

Les risques près de chez moi. (s. d.). Géorisques. Consulté le 4 avril 2024, à l'adresse https://www.georisques.gouv.fr/mes-risques/connaitre-les-risques-pres-de-chez-moi/rapport2?form-adresse=true&isCadastre=false&city=Chars&type=housenumber&typeForm=adresse&codeInsee=95142&lon=1.936792&lat=49.160251&go_back=%2F&propertiesType=housenumber&adresse=2+Rue+de+Gisors%2C+95750+Chars

Marquis, H. (2009, 12 mai). *La Mairie et l'école, symboles d'affirmation de la République 1880-1920*. Odyssée : Histoire Géographie EMC - Pédagogie - Académie de Poitiers. Consulté le 12 février 2024, à l'adresse https://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article718&debut_page=1#sommaire_1

Plan Local d'Urbanisme (PLU) - Mairie de Chars. (2020, 13 mars). Mairie de Chars. <https://mairiechars95.fr/plan-local-durbanisme-plu/>

Région Ile-de-France. (s. d.-a). *Aide aux projets œuvrant à la valorisation du patrimoine labellisé d'intérêt régional*. Région Île-de-France. <https://www.iledefrance.fr/aides-et-appels-a-projets/aide-aux-projets-oeuvrant-la-valorisation-du-patrimoine-labellise-dinteret-regional#:~:text=Quelle%20est%20la%20nature%20de,Patrimoine%20d'int%C3%A9r%C3%AAt%20r%C3%A9gional%20%C2%BB>.

Région Ile-de-France. (s. d.-b). *Investissement culturel - Aide aux travaux et à l'acquisition d'équipements*. Région Île-de-France. <https://www.iledefrance.fr/aides-et-appels-a-projets/investissement-culturel-aide-aux-travaux-et-lacquisition-dequipements>

Soutien aux collectivités territoriales qui ont signé la convention Ville ou Pays d'art et d'histoire. (s. d.). <https://www.culture.gouv.fr/demarches-en-ligne/Par-type-de-demarche/Subvention/Soutien-aux-collectivites-territoriales-qui-ont-signe-la-convention-Ville-ou-Pays-d-art-et-d-histoire#:~:text=Le%20montant%20de%20la%20subvention,l'architecture%20et%20du%20patrimoine>

Wikipédia. (2023, 14 septembre). *Mairie-école*. Consulté le 12 février 2024, à l'adresse <https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Mairie-%C3%A9cole>

Wikipédia. (2023, novembre 10). *Adélaïde de Louvain*.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ad%C3%A9la%C3%AFde_de_Louvain

Wikipédia. (2023, décembre 29). *Ligne de Chars à Magny-en-Vexin*.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Chars_%C3%A0_Magny-en-Vexin

Wikipédia. (2024, 24 avril). *Ligne de Saint-Denis à Dieppe*.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Saint-Denis_%C3%A0_Dieppe

Cartes postales, images, plans & photographies

Breger Frères (Éd.). (1903–1906). *Chars. école communale et mairie* [Carte postale]. Archives départementales du Val-d'Oise, 30 FI 41 58.

Breger Frères, & Frichon, L. (Éds.). (1903–1906). *Mairie de Chars (S.-et-O.)* [Carte postale]. Archives départementales du Val-d'Oise, 30 FI 41 57.

Chars. Groupe d'officiels civils (dont le maire) et militaires devant la mairie. (1903–1939). [Carte postale]. Archives départementales du Val-d'Oise, 30 FI 41 56.

Direction générale des finances publiques. (2024, 14 mars). *Extrait du Plan cadastral de Chars*. cadastre.gouv.
https://www.cadastre.gouv.fr/scpc/afficherCarteParcelle.do?CSRF_TOKEN=03RV-KRE2-458N-GF8P-04XM-UC5M-0JNK-00WZ&f=ZA142000AD01&p=ZA142000AD0113&dontSaveLastForward&keepVolatileSession=

Goudenege Architectes. (2006). *Chars - plan*. Goudenege Architectes - Maison des Associations À Chars.
<http://www.goudenege.com/architecte/chars.htm>

Nikels, L. (2024, 7 mai). *État sanitaire – Cartographies des altérations de la façade est*.

Nikels, L. (2024, 7 mai). *État sanitaire – Cartographies des altérations de la façade ouest*.

Nikels, L. (2024, mai 25). *Proposition d'aménagement pour le rez-de-chaussée de l'aile sud*. [Modélisation 3D]

Nikels, L. & Rongieras, L. (2024, mai 17). *Plans selon l'existant de la Mairie de Chars*.

Oulmont, C. (2024, 16 février). *Façade de la Mairie de Chars [photomontage]*.

Oulmont, C. (2024, 26 avril). *Mairie de Chars après travaux (état projeté) [photomontage]*.

Oulmont, C. (2024, 17 mai). *Plan du projet d'aménagement de la place de la mairie*.

Oulmont, C., & Rongieras, L. (2024, 17 mai). *Plan de la place de la mairie selon l'existant*.

Parc Naturel régional du Vexin Français. (2024, 18 mars). *Circuit des Métiers d'Art dans le Vexin français*. <http://www.pnr-vexin-francais.fr>. http://www.pnr-vexin-francais.fr/fr/agenda/agenda-detaille/bdd/agenda_id/57#:~:text=Du%20%20au%207%20avril,sur%20le%20territoire%20du%20Parc.

Phototypie Berthaud frères (Paris, France) (Éd.). (1903–1939). *1. Chars (S.-et-O.). La mairie et le passage à niveau* [Carte postale]. Archives départementales du Val-d'Oise, 30 FI 41 44.

Rongieras, L. (2024, février 5). *Couloir d'accès PMR à la salle municipale*.

Rongieras, L. (2024, mai 17). *Plans du projet de la Mairie de Chars*.

Van Den Hove. (1892). *Personnages pontoisiens - Camille Tavet* (Par Mémoires de la Société Historique, Tome XIV) [Photographie argentique]. Archives municipales de Pontoise, 7Fi13284.

Voyez, F., Malbeste, G., & Moreau, J.-M. (1789). *Louis Marthe Comte de Gouy d'Arsy* [Estampe à l'eau forte]. Gallica. <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb40250092b>

Bibliothèque nationale de France, département Estampes et photographie, RESERVE QB-370 (15)-FT 4

Vve Normand épicerie, Chars (Éd.). (1903–1939). *Mairie de Chars* [Carte postale]. Archives départementales du Val-d'Oise, 30 FI 41 55.

Ensemble des photographies du site utilisées pour l'état sanitaire :

Nikels, L. (2024, février 5 & 16).

Oulmont, C. (2024, février 5 & 16).

Rongieras, L. (2024, février 16).